

REVISTA NICARAGÜENSE DE BIODIVERSIDAD

N° 81.

Abril 2023

Lista patrón de las aves de Nicaragua.

Liliana Chavarría - Duriaux

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Biodiversidad (ISSN 2413-337X) es una publicación que pretende apoyar a la divulgación de los trabajos realizados en Nicaragua en este tema. Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The Revista Nicaragüense de Biodiversidad (ISSN 2413-337X) is a journal created to help a better divulgation of the research in this field in Nicaragua. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Milton Salazar
Herpetonica, Nicaragua
Editor para Herpetología.

Eric P. van den Berghe
ZAMORANO, Honduras
Editor para Peces.

Liliana Chavarría
ALAS, El Jaguar
Editor para Aves.

José G. Martínez-Fonseca
Nicaragua
Editor para Mamíferos.

Oliver Komar
ZAMORANO, Honduras
Editor para Ecología.

**Estela Yamileth Aguilar
Álvarez**
ZAMORANO, Honduras
Editor para Biotecnología.

Indiana Coronado
Missouri Botanical Garden/
Herbario HULE-UNAN León
Editor para Botánica.

Foto de Portada: Ruff - Combatiente - *Calidris pugnax* (Foto Danilo Moreno).

Lista patrón de las aves de Nicaragua.

Liliana Chavarría - Duriaux¹

RESUMEN

Este trabajo presenta una actualización de la Lista Patrón de las Aves de Nicaragua tomando como base las publicaciones anteriores, siendo la última la de 2018. Se enlistan 782 especies incluyendo 19 nuevos registros: *Podiceps nigricollis*, *Paraclaravis mondetoura*, *Laterallus jamaicensis*, *Limosa haemastica*, *Arenaria melanocephala*, *Calidris pugnax*, *Chroicocephalus philadelphia*, *Puffinus lherminieri*, *Nannopterum auritum*, *Plegadis chihi*, *Asio flammeus*, *Tyrannus caudifasciatus*, *Progne sinaloae*, *Mimus polyglottos*, *Turdus rufopalliatus*, *Chondestes grammacus*, *Melospiza lincolni*, *Limnothlypis swainsonii* y *Leiothlypis celata*. La información sobre los nuevos registros fue obtenida revisando los datos de ebird, entrevistando a los observadores y comprobando la documentación de los mismos. Se actualiza la tabla de especies incluyendo el orden taxonómico y los cambios en la nomenclatura; se actualizan las ampliaciones de distribución, de rango altitudinal y de abundancia. La tabla muestra la siguiente información: nombre científico y nombre en español, familias, los hábitats usados por cada especie, el rango altitudinal en que se encuentran, la distribución y abundancia, y el estatus. Es nueva en esta lista la información de vulnerabilidad de acuerdo a la Lista Roja de la UICN.

PALABRAS CLAVES: aves, abundancia, lista patrón, Nicaragua, nuevos registros, rango altitudinal.

DOI: 10.5281/zenodo.7538899

¹ ALAS, Reserva Silvestre Privada El Jaguar, Nicaragua orion.liliana@gmail.com

ABSTRACT

This work presents an update of the Checklist of the Birds of Nicaragua. It is based on the previous publications, the latest being from 2018. The list contains 782 species including 19 new records: *Podiceps nigricollis*, *Paraclaravis mondetoura*, *Laterallus jamaicensis*, *Limosa haemastica*, *Arenaria melanocephala*, *Calidris pugnax*, *Chroicocephalus philadelphia*, *Puffinus lherminieri*, *Nannopterum auritum*, *Plegadis chihi*, *Asio flammeus*, *Tyrannus caudifasciatus*, *Progne sinaloae*, *Mimus polyglottos*, *Turdus rufopalliatus*, *Chondestes grammacus*, *Melospiza lincolnii*, *Limnothlypis swainsonii* y *Leiothlypis celata*. The information was obtained by reviewing ebird data, interviewing the observers and checking the records' documentation. The updating of the main species table includes: changes in the taxonomic order and nomenclature, range expansions, and changes in elevational ranges and abundance. The table shows the following information: scientific and Spanish names, families, habitats used by species, altitudinal range in which they are found, distribution and abundance, and status. New to this list is the vulnerability information according to the IUCN Red List.

KEY WORDS: birds, abundance, checklist, new records, Nicaragua, altitudinal range.

INTRODUCCIÓN

La primera edición de la Lista Patrón de las Aves de Nicaragua (Martínez-Sánchez) fue publicada en el año 2000 por la Fundación Cocibolca, la segunda, del mismo autor en 2007 por ALAS (Alianza para las Áreas Silvestres). En 2010 se publica *Howell's Check-list of the birds of Nicaragua as of 1993* (Lista patrón de las aves de Nicaragua de Thomas R. Howell, completada y editada por Martínez-Sánchez y Tom Will), ésta fue una contribución sumamente valiosa para el conocimiento de la distribución, abundancia y uso del hábitat de las aves de Nicaragua. Enuncia también las especies probables que podrían ser encontradas en el país. Posteriormente ALAS publica en 2014 “*A Guide to the Birds of Nicaragua Una Guía de Aves*”, la primera guía de aves de Nicaragua con textos en español e inglés. La última lista patrón publicada de las aves del país viene contenida en la guía *Birds of Nicaragua a Field Guide* p. 421 (Chavarría-Duriaux *et al.* 2018).

Tomando en cuenta los nuevos registros reportados desde 2018, la extensión de rango que han presentado especies ya registradas, los cambios en los conocimientos sobre la abundancia de las distintas especies, como también la vulnerabilidad que afecta a ciertas especies por la pérdida de sus hábitats, y los cambios taxonómicos publicados en los suplementos anuales de AOS (*American Ornithological Society*) hacen necesaria la publicación de esta nueva Lista Patrón de las Aves de Nicaragua actualizada a 2022.

Los nombres científicos se basan en la Lista Patrón de las Aves de Norte y Mesoamérica (actualizada al suplemento 62). 2021.

<https://checklist.aou.org/taxa>.

Ya que no existe una lista unificada para los nombres en español, se mantienen, en la medida de lo posible, los nombres que se utilizaron en la Lista Patrón (2007) y en la guía *Birds of Nicaragua a Field Guide* (2018) y se proponen los nombres para los 19 nuevos registros continuando con la misma dinámica para estos nombres, resaltando características del ave o del hábitat que usa. Los nombres en español no siempre coinciden con los nombres que popularmente se usan en Nicaragua y que cambian de una región a otra.

Clave de símbolos para la tabla principal

Vulnerabilidad

La primera columna a la extrema derecha recoge el grado de vulnerabilidad global de cada especie de acuerdo a la Lista Roja (*Red List*) de la UICN hasta el año 2022. Es importante señalar que ciertas especies que son enlistadas como LC (de preocupación menor) son realmente vulnerables en Nicaragua o presentan algún tipo de amenaza. Esas especies, en su mayor parte, son las que utilizan los hábitats de bosque húmedo del Caribe en donde el cambio de uso del suelo es evidente.

LC	Least Concern	preocupación menor (734 especies)
NT	Near Threatened	casi amenazada (28 especies)
VU	Vulnerable	vulnerable. (16 especies)
EN	Endangered	en peligro. (3 especies)
CR	Critically Endangered	en peligro crítico (1 especie)

Lista de especies con algún grado de vulnerabilidad (48 especies)**CR en peligro crítico - Critically Endangered (1)**

Psittacidae	<i>Ara ambiguus</i>	Lapa Verde Mayor
-------------	---------------------	------------------

EN en peligro - endangered (3)

Rallidae	<i>Laterallus jamaicensis</i>	Polluela Negra
Procellariidae	<i>Pterodroma hasitata</i>	Petrel Diablotín
Parulidae	<i>Setophaga chrysoparia</i>	Reinita Cachetidorada

VU vulnerable - vulnerable (16)

Tinamidae	<i>Crypturellus boucardi</i>	Tinamú Pizarroso
Cracidae	<i>Penelopina nigra</i>	Pava de Altura
Cracidae	<i>Crax rubra</i>	Pavón Grande
Odontophoridae	<i>Cyrtonyx ocellatus</i>	Codorniz Ocelada
Cuculidae	<i>Neomorphus geoffroyi</i>	Cuco Hormiguero
Apodidae	<i>Cypseloides niger</i>	Vencejo Negro
Procellariidae	<i>Procellaria parkinsoni</i>	Pardela de Parkinson
Procellariidae	<i>Ardenna creatopus</i>	Pardela Patirrosada
Ardeidae	<i>Agamia agami</i>	Garza Pechicastaña
Accipitridae	<i>Harpia harpyja</i>	ÁguilaÁguila Arpía
Momotidae	<i>Electron carinatum</i>	Guardabarranco Picoancho
Psittacidae	<i>Eupsittula canicularis</i>	Perico Frentinaranja
Psittacidae	<i>Amazona auropalliata</i>	Loro Nuquiamarillo
Cotingidae	<i>Procnias tricarunculatus</i>	Pájaro Campana Centroamericano
Tyrannidae	<i>Aphanotriccus capitalis</i>	Mosquerito Pechileonado
Hirundinidae	<i>Progne sinaloae</i>	Avión Sinaloense

NT casi amenazada - Near threatened (28)

Cracidae	<i>Penelope purpurascens</i>	Pava Crestada
Odontophoridae	<i>Rhynchortyx cinctus</i>	Codorniz Carirrufa
Columbidae	<i>Patagioenas leucocephala</i>	Paloma Gorriblanca
Caprimulgidae	<i>Antrostomus carolinensis</i>	Pocoyo de Carolina
Caprimulgidae	<i>Antrostomus vociferus</i>	Pocoyo Gritón Norteño
Apodidae	<i>Chaetura cinereiventris</i>	Vencejo Lomigrís
Charadriidae	<i>Charadrius melodus</i>	Chorlitejo Chiflador
Charadriidae	<i>Charadrius nivosus</i>	Chorlitejo Patinegro
Scolopacidae	<i>Calidris canutus</i>	Correlimos Gordo
Scolopacidae	<i>Calidris subruficollis</i>	Praderito Pechianteado

Scolopacidae	<i>Calidris pusilla</i>	Correlimos Semipalmeado
Laridae	<i>Thalasseus elegans</i>	Pagaza Elegante
Hydrobatidae	<i>Hydrobates leucorhous</i>	Paño Añapero
Procellariidae	<i>Puffinus opisthomelas</i>	Pardela Culinegra
Ardeidae	<i>Egretta rufescens</i>	Garceta Rojiza
Accipitridae	<i>Morphnus guianensis</i>	Águila Crestada
Accipitridae	<i>Spizaetus ornatus</i>	Aguililla Penachuda
Accipitridae	<i>Buteogallus solitarius</i>	Águila Solitaria
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i>	Quetzal
Ramphastidae	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	Tucán Pico Iris
Ramphastidae	<i>Ramphastos ambiguus</i>	Tucán Pechiamarillo Norteño
Falconidae	<i>Falco deiroleucus</i>	Halcón Pechicanelo
Tyrannidae	<i>Contopus cooperi</i>	Pibí Colicorto
Vireonidae	<i>Vireo bellii</i>	Vireo Pálido
Icteridae	<i>Sturnella magna</i>	Zacatero Común
Parulidae	<i>Vermivora chrysoptera</i>	Reinita Alidorada
Parulidae	<i>Setophaga cerulea</i>	Reinita Cerúlea
Thraupidae	<i>Lanio leucothorax</i>	Tangara Piquiganchuda

Estatus

Se refiere al tiempo o periodos de tiempo en que las especies se pueden encontrar en el país. Debido al dinamismo de las aves no todas se encuentran durante todo el año. Hablamos de las migraciones desde el hemisferio norte hacia el sur y viceversa, esto sin contar los movimientos altitudinales o alimentarios que efectúan las especies residentes - reproductivas.

Algunas especies presentan más de una categoría. P.ej. M, R: esta especie presentaría tanto poblaciones migratorias como residentes. Otro ejemplo: MP, R: hay poblaciones migratorias de paso como residentes.

R Residentes. Especies que se reproducen y se encuentran todo el año en Nicaragua

M Migratorias del norte. Se reproducen en el hemisferio norte y pasan su temporada de invierno boreal en Nicaragua, América Central y Sudamérica (residentes de invierno boreal). Pasan entre 6 y 8 meses en el país entre agosto y mayo.

MP Migratorias de paso. Especies que pasan por Nicaragua en su migración de otoño hacia sus territorios de invernada más al sur (agosto a noviembre) y en su migración de primavera hacia sus territorios reproductivos en el norte (marzo a mayo). No mantienen poblaciones residentes de invierno. Los meses de paso varían según las especies.

- S Migratorias reproductoras. Se reproducen en Nicaragua (entre febrero y agosto). Migran hacia América del Sur en donde pasan el verano austral.
- P/S Migratoria del sur de paso por Nicaragua.
- P Pelágica. Especies que se reproducen en islas distantes y cuyo patrón de estacionalidad no muestra un patrón definido.
- V Vagabunda. Uno o pocos registros fuera del rango.

Distribución y abundancia (tercera columna de derecha a izquierda).

Esta columna contiene mucha información. En mayúsculas se enuncia la región geográfica donde se encuentra determinada especie; se empieza siempre desde Pacífico (P) y se termina en el Caribe (Cb). Ocasionalmente y contiguo a la letra que indica la región geográfica se presentan en minúsculas, indicadores de puntos cardinales p. ej. Cb so, indica que es en el Caribe, pero en la zona suroeste. A continuación, y entre paréntesis aparecen los símbolos de abundancia.

? datos insuficientes

Regiones geográficas.

- P Pacífico
- L Depresión lacustre (grandes lagos)
- C Centro. Se refiere a las tierras altas del centro norte
- Cb Caribe

Puntos cardinales (modificadores)

- n norte
- s sur
- e este
- o oeste
- ne noreste
- no noroeste
- se sureste
- so suroeste

Otros modificadores

- i islas
- v volcanes

Abundancia

- a Abundante. Se puede observar en campo casi cada día, en ocasiones en gran número.
- c Común. Puede ser avistada en el 50% de los días. Se encuentra frecuentemente.
- e Escasa, poco común. Se observa en menos del 50% de los días. Encuentros infrecuentes.
- r Rara. Se observa en campo en menos del 10% de los días.
- mr Existen pocos registros. Un observador experimentado puede no encontrar la especie durante varios años.
- l Se encuentra sólo en lugares específicos. Se puede combinar con los otros términos de abundancia: ej.: rara localmente o común localmente.
- ac Accidental. Sumamente pocos registros.
- ext? Extirpado o extinto.
- est estacional. Para aves que hacen migraciones altitudinales o alimentarias.

Rango altitudinal (cuarta columna de izquierda a derecha).

Indica el rango de altitud en la que comúnmente se encuentra la especie, p. ej. De 0 - 100; en algunas ocasiones no se pone un rango sino una altura seguida del signo +, p. ej. 1000 +, significa “desde 1000 metros y más”. Tomar en cuenta que en algunas especies se presentan dos rangos separados por punto y coma (;) por ejemplo el del Pacífico y el del Centro. Ej: 0-50; 1000+. Como la información se inicia siempre desde el poniente hacia el oriente (Pacífico a Caribe), esto nos indica que en el Pacífico se encuentra de 0 a 50 m, y en el Centro arriba de 1000 m (de acuerdo a la información que aparece en la columna de distribución y abundancia).

Hábitat (quinta columna de derecha a izquierda)

- B Bosque (todo tipo)
- BS Bosque seco
- BH Bosque húmedo
- BN Bosque nuboso
- BB Borde de bosque
- BP Bosque de pino y roble o sólo pinar
- SP Sabana de pinos
- CS Bosque secundario, crecimiento secundario, cafetales, cacaotales
- EX Bosque espinoso con vegetación xerofítica
- R Ripario
- M Matorrales
- ZI Zacatales inundados
- A Áreas abiertas, zacatales, zonas agrícolas
- P Zona pelágica, islotes rocosos en mar abierto
- H Humedales tanto interiores como costeros
- Bm Bambusales
- Mg Mangle
- U Urbano

Nuevos registros

- N Nuevo registro. Columna ubicada a la derecha de la columna de nombres científicos

Lista patrón de las aves de Nicaragua.

	Especies		Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UICN
	Tinamidae		Tinamúes					
1	<i>Tinamus major</i>		Tinamú Grande	BH, PS, BN	0-1400	C (r,l), Cb (c, l)	R	LC
2	<i>Crypturellus soui</i>		Tinamú Chico	BH, PS, BN	0-1400	C (r,l), Cb (c, l)	R	LC
3	<i>Crypturellus cinnamomeus</i>		Tinamú Canelo	BS, BN	0-1400	P (c), C (c,l)	R	LC
4	<i>Crypturellus boucardi</i>		Tinamú Pizarroso	BN	0-1400	C (r,l), Cb (c, l)	R	VU
	Anatidae		Patos					
5	<i>Dendrocygna autumnalis</i>		Piche Piquirrojo	H	0-1000	P (a), C (a), Cb (a)	R	LC
6	<i>Dendrocygna bicolor</i>		Piche Canelo	H	0-1000	P (c), C (c, l), Cb (c,l)	R	LC
7	<i>Cairina moschata</i>		Pato Real	H	0-1000	P (e, l), C (r, l), Cb (c)	R	LC
8	<i>Spatula discors</i>		Cerceta Aliazul	H	0-1300	P (a), C (a), Cb(a)	M	LC
9	<i>Spatula cyanoptera</i>		Cerceta Castaña	H	0-150	P (r), Cb (ac)	M	LC
10	<i>Spatula clypeata</i>		Pato Cuchara	H	0-1000	P (c), C (c,l), Cb (e,l)	M	LC
11	<i>Mareca americana</i>		Pato Calvo	H	0-1200	P (e-c), C (e), Cb (e)	M	LC
12	<i>Anas platyrhynchos</i>		Pato Cabeciverde	H	0-1000	P (ac), C (ac)	V	LC
13	<i>Anas acuta</i>		Pato Rabudo	H	0-1000	P (e-c), C (e-c), Cb (e,l)	M	LC
14	<i>Anas crecca</i>		Cerceta Común	H	0-450	P (r), C so (e,l) Cb (e,l, ac)	M	LC
15	<i>Aythya valisineria</i>		Porrón Picudo	H	0-100	Lne (ac)	V	LC
16	<i>Aythya americana</i>		Porrón Cabecirrojo	H	0-500	P (r,l)	M	LC
17	<i>Aythya collaris</i>		Porrón Collarejo	H	0-1200	P (e,l), C (e,l), Cb (e,l)	M	LC
18	<i>Aythya marila</i>		Porrón Mayor	H	0-1000	P (ac), C (ac), Cb (ac)	M	LC

	Especies		Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UICN
19	<i>Aythya affinis</i>		Porrón Menudo	H	0-1200	P (c), C (c), Cb (c)	M	LC
20	<i>Nomonyx dominicus</i>		Pato Careto	H	0-1200	P (e), C (e), CS (r)	R	LC
21	<i>Oxyura jamaicensis</i>		Pato Cariblanco	H	0-1200	P (e-c), C (e-c)	M	LC
	Cracidae		Pavones y Chachalacas					
22	<i>Ortalis vetula</i>		Chachalaca Lisa	BS, BB, CS	0-1300	P (c, l), C (e, l)	R	LC
23	<i>Ortalis cinereiceps</i>		Chachalaca Cabecigrís	BH, BN, BB, CS	0-1400	C (c, l), Cb (c)	R	LC
24	<i>Ortalis leucogastra</i>		Chachalaca del Pacífico	BS, BB, CS	0-500	P n (e, l)	R	LC
25	<i>Penelope purpurascens</i>		Pava Crestada	BS, BB, CS	0-1300	P (r, l), C (r, l), Cb (c, l)	R	NT
26	<i>Penelopina nigra</i>		Pava de Altura	BN, BB	1100 +	C (c, l), Cb (c, l)	R	VU
27	<i>Crax rubra</i>		Pavón Grande	BH, BN	0-1300	P (r, l), C (r, l), Cb (c, l)	R	VU
	Odontophoridae		Perdices y Codornices					
28	<i>Rhynchortyx cinctus</i>		Codorniz Carirrufa	BH	0-700	C (r, l), Cb (c, l)	R	NT
29	<i>Dendrortyx leucophrys</i>		Perdiz Cariblanca	BP, BB, BN, CS	1200 +	C (e, l)	R	LC
30	<i>Colinus nigrogularis</i>		Codorniz Gorginegra	PS	0-200	Cn (c, l)	R	LC
31	<i>Colinus cristatus</i>		Codorniz Crestada	BS, M, BB, CS	0-1600	P (a), C (c, l)	R	LC
32	<i>Cyrtonyx ocellatus</i>		Codorniz Ocelada	BP	1000-1600	C (r, l)	R	VU
33	<i>Odontophorus melanotis</i>		Codorniz Pechicastaña	BH- BB	0-1000	Cb (e, l)	R	LC
34	<i>Odontophorus guttatus</i>		Codorniz Moteada	BH - BN	1000 +	C (e, l), Cb (c, l)	R	LC
	Podicipedidae		Zampullines					
35	<i>Tachybaptus dominicus</i>		Zampullín Enano	H	0-1450	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
36	<i>Podilymbus podiceps</i>		Zampullín Piquipinto	H	0-1400	P (c), C (c, l), Cb (e)	R	LC
37	<i>Podiceps nigricollis</i>	N	Zampullín Orejudo	H	450	C so (ac)	V	LC

	Especies		Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UICN
	Columbidae		Palomas y Tórtolas					
38	<i>Columba livia</i>		Paloma de Castilla	U	0-1500	P (c, l), C (c, l), Cb (c, l)	R	LC
39	<i>Patagioenas cayennensis</i>		Paloma Colorada	BB, CS, SP, H	0-300	Cb (c)	R	LC
40	<i>Patagioenas speciosa</i>		Paloma Escamosa	BH, BN, BB, CS	0-1500	C (mr, l), Cb (e, l)	R	LC
41	<i>Patagioenas leucocephala</i>		Paloma Gorriblanca	H, A	0-50	Cb e (e, l), Cb i (a, l)	R	NT
42	<i>Patagioenas flavirostris</i>		Paloma Piquirroja	A, M, CS	0-2000	P (c), C (c), Cb (e)	R	LC
43	<i>Patagioenas fasciata</i>		Paloma Collareja	BP, BN	1000 +	C (e, l)	R	LC
44	<i>Patagioenas nigrirostris</i>		Paloma Piquicorta	BH, BB, CS	0-1000	C (ac), Cb (c)	R	LC
45	<i>Streptopelia decaocto</i>		Tórtola Turca	A, U	0-50	P (e), C (mr), Cb (r,)	R	LC
46	<i>Columbina inca</i>		Tortolita Colilarga	A, M, CS	0-1400	P (a), C (c), L o (e - c)	R	LC
47	<i>Columbina passerina</i>		Tortolita Común	A, M, CS	0-1400	P (c), C (c)	R	LC
48	<i>Columbina minuta</i>		Tortolita Menuda	M, A, SP	0-1400	P (mr), C (e), Cb (e)	R	LC
49	<i>Columbina talpacoti</i>		Tortolita Rojiza	A, M, EX	0-1500	P (a), C (c), Cb (c, l)	R	LC
50	<i>Claravis pretiosa</i>		Tortolita Azulada	BB, CS	0-1900	P n (e,l), P s L v (mr,l), C (e,l), Cb (c)	R	LC
51	<i>Paraclaravis mondetoura</i>	N	Tortolita Serranera	BP, BN	1800 +	C (mr, l)	R	LC
52	<i>Geotrygon montana</i>		Paloma Perdiz Rojiza	BH, BP	0-1400	P (mr, l) C (e, l), Cb (c,l)	R	LC
53	<i>Geotrygon violacea</i>		Paloma Perdiz Violácea	BH, BN	0-1400	C (mr, l), Cb (c, l)	R	LC
54	<i>Leptotrygon veraguensis</i>		Paloma Perdiz Bigotiblanca	BH	0-50	Cb s (mr, l)	R	LC
55	<i>Leptotila verreauxi</i>		Paloma Coliblanca	BS, CS, M, BB	0-1400	P (a), C (c), Cb (r, l)	R	LC
56	<i>Leptotila cassinii</i>		Paloma Pechigrís	BH, BN	0-1400	C (r, l), Cb (c, l)	R	LC
57	<i>Leptotila plumbeiceps</i>		Paloma Cabecigrís	BH, BN, BS	0-1400	P (r,l), C (r,l), Cb (e)	R	LC
58	<i>Zentrygon albifacies</i>		Paloma Perdiz Cariblanca	BN, BB	1200 +	C (c, l), Cb (e, l)	R	LC
59	<i>Zenaida asiatica</i>		Tórtola Aliblanca	A, U	0-1500	P (a), C (c), Cb (e)	R, M	LC
60	<i>Zenaida macroura</i>		Tórtola Rabuda	M, A	0-1500	P (c), C (e)	R, M	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UICN
	Cuculidae	Cucus y Garrapateros					
61	<i>Crotophaga ani</i>	Garrapatero Piquiliso	A, CS	0-50	Cb i (c, l)	R	LC
62	<i>Crotophaga sulcirostris</i>	Garrapatero Común	A, CS	0-1500	P (a), C (a), Cb (a)	R	LC
63	<i>Tapera naevia</i>	Cuclillo Listado	M, CS, A	0-1400	P (c), C (e), Cb (e)	R	LC
64	<i>Dromococcyx phasianellus</i>	Cuclillo Faisán	BN	700 +	P n v (ext?), C (c,l), Cb (r,l)	R	LC
65	<i>Morococcyx erythropygus</i>	Cuclillo Sabanero	BS, CS, M, EX	0-1300	P (c), C (e), Cb sw (u)	R	LC
66	<i>Geococcyx velox</i>	Correcaminos Menor	BP, EX, M	500-1600	P n v (r), C (c,l), Lne (mr,l)	R	LC
67	<i>Neomorphus geoffroyi</i>	Cuco Hormiguero	BH	0-900	C (ext?), Cb (r, l)	R	VU
68	<i>Piaya cayana</i>	Cuco Ardilla	BH, BS, BN, BB	0-1500	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
69	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	Cuclillo Piquioscuro	BH, H	0-50	Cb s (ac)	V	LC
70	<i>Coccyzus americanus</i>	Cuclillo Piquigualdo	B, H	0-1350	P (e), C (e), Cb (e)	MP	LC
71	<i>Coccyzus minor</i>	Cuclillo Enmascarado	Mg, M, H,	0-1300	P (c, l), C (e, l), Cb ne i (c. l)	MP, R	LC
72	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	Cuclillo Piquinegro	B, BB, CS, M, H	0-1350	P (e), C (e), Lne (e)	MP	LC
	Caprimulgidae	Pocoyos y Añaperos					
73	<i>Lurocalis semitorquatus</i>	Añapero Colicorto	BH, BB	0-500	Cb (r)	R	LC
74	<i>Chordeiles acutipennis</i>	Añapero Menor	BS, BP, SP, H	0-1300	P (c), C (c - e), Cb (e)	R, M	LC
75	<i>Chordeiles minor</i>	Añapero Zumbón	PS, BS, BB, EX	0-1300	P (e), C (r), Cb (c)	M, S	LC
76	<i>Nyctidromus albicollis</i>	Pocoyo Tapacaminos	BS, EX, M, BB, BP	0-1800	P (a), C (a), Cb (a)	R	LC
77	<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	Pocoyo Ocelado	BH, BN	0-1300	C (r), Cb (r)	R	LC
78	<i>Antrastomus carolinensis</i>	Pocoyo de Carolina	BS, BB, BH, CS	0-1300	P (e), C (e), Cb (e)	M	NT
79	<i>Antrastomus rufus</i>	Pocoyo Rojizo	BH	0-100	CS (mr, l)	R	LC
80	<i>Antrastomus salvini</i>	Pocoyo Mexicano	EX, M	1300	C (ac)	V	LC
81	<i>Antrastomus ridgwayi</i>	Pocoyo Collarejo	EX, M, A	100-800	C (r, l), Lno (mr)	R	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UICN
82	<i>Antrostomus vociferus</i>	Pocoyo Gritón Norteño	BS, M, CS	0-400	P (r), L e (r)	M	NT
83	<i>Antrostomus arizonae</i>	Pocoyo Gritón Sureño	BP	1400 +	C (r, l)	R	LC
84	<i>Hydropsalis maculicaudus</i>	Pocoyo Colimaculado	SP	0-100	Cb n (c,l)	S	LC
	Nyctibiidae	Estaqueros					
85	<i>Nyctibius grandis</i>	Estaquero Grande	BH, BN, BB, CS	0-1400	C (mr, l), C (r, l)	R	LC
86	<i>Nyctibius griseus</i>	Estaquero Común	BH	0-1000	Cb (r,l)	R	LC
87	<i>Nyctibius jamaicensis</i>	Estaquero Norteño	BS, SP, BP, EX, CS	0-1500	P (e, l), C (r, l), Cb n (r,l)	R	LC
	Apodidae	Vencejos					
88	<i>Cypseloides niger</i>	Vencejo Negro	BS, BN, BH	0-1600	P (e), C (e), Cb (e)	MP, S	VU
89	<i>Cypseloides cryptus</i>	Vencejo Barbiblanco	BN, BH	100-1500	C (mr), Cb (r - c,l)	R, ?	LC
90	<i>Streptoprocne rutila</i>	Vencejo Cuellicastaño	BN, BH?	700 +	C (r), Cb (mr)	R	LC
91	<i>Streptoprocne zonaris</i>	Vencejo Collarejo	B	0-1800	P (e), C (c), Cb (c)	R	LC
92	<i>Chaetura cinereiventris</i>	Vencejo Lomigrís	BH	0-1500	P (r), C (r), Cb (e)	P	NT
93	<i>Chaetura pelagica</i>	Vencejo Pasajero	B	0-1600	P s (c), C (a), Cb (a)	R	LC
94	<i>Chaetura vauxi</i>	Vencejo Grisáceo	BH	0-600	Cb (c)	R	LC
95	<i>Panyptila cayennensis</i>	Macuá Menor	BH	0-600	Cb (r)	R	LC
96	<i>Panyptila sanctihieronymi</i>	Macuá Mayor	BN	800 +	C (r)	R	LC
	Trochilidae	Colibríes					
97	<i>Florisuga mellivora</i>	Jacobino Nuquiblanco	BH, BN, BB, CS	0-1300	P v (mr), C (e), Cb (c)	R	LC
98	<i>Eutoxeres aquila</i>	Pico de Hoz	BH	0-400	Cb s (mr, l)	R	LC
99	<i>Glaucis aeneus</i>	Ermitaño Bronceado	BH, CS, BB	0-700	C (ac), Cb (r - c,l)	R	LC
100	<i>Threnetes ruckeri</i>	Ermitaño Barbudo	BH, CS, BB	0-600	C (ac), Cb (e, l)	R	LC
101	<i>Phaethornis longirostris</i>	Ermitaño Colilargo	BN, BH, BB, CS	0-1500	P s (mr, l), C (c), Cb (c)	R	LC
102	<i>Phaethornis striigularis</i>	Ermitaño Enano	BN, BH, BB, CS	0-1400	P s (e, l), C (c), Cb (c)	R	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
103	<i>Colibri delphinae</i>	Colibrí Orejivioláceo Pardo	BN, BP, BB	1000 +	C (e, l), Cb (c, l)	R	LC
104	<i>Colibri thalassinus</i>	Colibrí Orejivioláceo Mexicano	BN, BP, BB	1200 +	P n v (mr), C (e, l)	R	LC
105	<i>Heliothryx barroti</i>	Espadachín Enmascarado	BH, BB	0-700	Cb (e, l)	R	LC
106	<i>Anthracothorax prevostii</i>	Manguito Colipúrpura	BS, BB, CS	0-1000	P (c, l), C (e-c, l), Cb (c, l)	R	LC
107	<i>Anthracothorax nigricollis</i>	Manguito Gorginegro	BH, BB	0-50	Cb s (mr, l)	R	LC
108	<i>Lophornis helenae</i>	Coqueta Crestinegra	BN, BH, BB, CS	0-1300	C (e, l), Cb (e, l)	R	LC
109	<i>Eugenes fulgens</i>	Colibrí de Rívoli	BP, BN, BB,	1300 +	C (e, l)	R	LC
110	<i>Heliomaster longirostris</i>	Colibrí Piquilargo	BH, BB, CS	0-1300	P (ac), C (r, l), Cb (e)	R	LC
111	<i>Heliomaster constantii</i>	Colibrí Pochotero	BS, BB, BP, CS, M	0-1300	P (c), C (e)	R	LC
112	<i>Lampornis sybillae</i>	Montañés Pechiverde	BN, BB, BP	1000 +	C (c, l), Cb (c, l)	R	LC
113	<i>Lampornis calolaemus</i>	Montañés Gorgipúrpura	BN	1100 +	P s v (c, l)	R	LC
114	<i>Tilmatura dupontii</i>	Florín Gorgiazul	BN, BP, BB, CS	1100 +	C (e, l)	R	LC
115	<i>Archilochus colubris</i>	Colibrí Gorgirrubí	BS, BB, CS, M	0-1400	P (c), C (e), Cb (r)	M	LC
116	<i>Cyananthus canivetii</i>	Esmeralda Rabihorcada	BS, CS, M, PS	0-1400	P (c), C (e), L s e (r), Cb n (r)	R	LC
117	<i>Basilinna leucotis</i>	Zafiro Bicejudo	BP, BH, BB, CS	1000 +	P n v (mr), C (c)	R	LC
118	<i>Abeillia abeillei</i>	Colibrí Gorgiverde	BN, BB, CS	1100 +	C (c, l), Cb n (c, l)	R	LC
119	<i>Klais guimeti</i>	Colibrí Cabeciazul	BH, BB	0-1400	C (ac), Cb (c, l)	R	LC
120	<i>Campylopterus hemileucurus</i>	Sable Violáceo	BN, BB, CS	1000 +	C (c, l), Cb n (c, l)	R	LC
121	<i>Chalybura urochrysa</i>	Colibrí Patirrojo	BH, BB	0-800	Cb (r - c, l)	R	LC
122	<i>Thalurania colombica</i>	Ninfa Violeta y Verde	BH, BB, CS	0-1300	L s o (mr, l), C (e, l), Cb (c)	R	LC
123	<i>Microchera albocoronata</i>	Copete Nevado	BH, BN, BB	0-1200	C (r, l), Cb (c, l)	R	LC
124	<i>Eupherusa eximia</i>	Colibrí Colirrayado	BN, BB, CS	800 +	C (c, l), Cb n (c, l)	R	LC

	Especies		Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
125	<i>Phaeochroa cuvierii</i>		Colibrí Pechiescamado	BB, CS	0-1300	C (e), Cb (c)	R	LC
126	<i>Saucerottia cyanocephala</i>		Amazilia Frentiazul	BP, BN, PS	1000 +, 0-100	C (c, l), Cb n (c, l)	R	LC
127	<i>Saucerottia hoffmanni</i>		Amazilia Rabiazul	BS, BB, CS, M	0-1300	C (e), P (c), L n e (e)	R	LC
128	<i>Saucerottia cyanura</i>		Amazilia Coliazul	BS, BB, CS, M	0-1400	P (c, l), C (e, l, est), Cb (ac)	R	LC
129	<i>Amazilia rutila</i>		Amazilia Canela	CS, BB, M, BS	0-1400	P (a), C (c, l), Cb (r - e)	R	LC
130	<i>Amazilia tzacatl</i>		Amazilia Rabirrufa	BB, CS	0-1500	C (a), C (a)	R	LC
131	<i>Polyerata amabilis</i>		Amazilia Pechiazul	BB, CS, R	0-300	C (ac), L s (e), Cb (e)	R	LC
132	<i>Chlorestes candida</i>		Amazilia Pechiblanca	BN, BH, BB	0-1400	C (c, l, est), Cb (e, est)	R	LC
133	<i>Chlorestes eliciae</i>		Zafiro Colidorado	BS, CS, BB	0-1300	P (c, l), C (e, l), Cb (e, l)	R	LC
	Rallidae		Rascones, Polluelas y Fochas					
134	<i>Pardirallus maculatus</i>		Rascón Moteado	H,	0-450	P e (r, l), C so (e, l) Cb (e, l)	R	LC
135	<i>Amaurolimnas concolor</i>		Rascón Café	H, BH	0-800	C (ac), Cb (r)	R	LC
136	<i>Aramides axillaris</i>		Rascón Cuellirrufo	H, BS	0-800	P (e, l)	R	LC
137	<i>Aramides albiventris</i>		Rascón Poponé	H, BB	0-1400	P s (r, l), C (c, l), Cb (c)	R	LC
138	<i>Rallus longirostris</i>		Rascón de Manglar	H	0-100	P n (c, l), P s (r)	R	LC
139	<i>Porzana carolina</i>		Polluela Norteña	H	0-1300	P (r, l), C (e), Cb s (e)	M	LC
140	<i>Gallinula galeata</i>		Polla de Agua	H	0-1450	P (c), C (c), Cb (e)	R, M	LC
141	<i>Fulica americana</i>		Focha Americana	H	0-1400	P (c), C (c), Cb (e)	R, M	LC
142	<i>Porphyrio martinicus</i>		Calamón Americano	H	0-1400	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
143	<i>Hapalocrex flaviventer</i>		Polluela Pechiamarilla	H, BB	0-100	Cb s (mr, l)	R	LC
144	<i>Laterallus ruber</i>		Polluela Colorada	H, BB	0-1400	P (mr, l), C (e -c), Cb (c, l)	R	LC
145	<i>Laterallus albigularis</i>		Polluela Gorgiblanca	H, BB	0-400	C (ac), L s, se (e, l), (Cb (c))	R	LC
146	<i>Laterallus exilis</i>		Polluela Pechigrís	H, BB	0-200	Cb (e, l)	R	LC
147	<i>Laterallus jamaicensis</i>	N	Polluela Negra	H	0-100	Cb n (mr)	M	EN

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UICN
	Heliornithidae	Patos Cantiles					
148	<i>Heliornis fulica</i>	Pato Cantil	H, BH	0-200	P, L o (ac), Cb (c, l)	R	LC
	Aramidae	Caraos					
149	<i>Aramus guarauna</i>	Carao	H	0-450	P (c, l), C so (r, l), Cb n (r), Cb s (c, l)	R	LC
	Burhinidae	Alcaravanes					
150	<i>Burhinus bistriatus</i>	Alcaraván	A, BS, BB	0-700	P (c, l), L (c, l), C o (r)	R	LC
	Recurvirostridae	Cigüeñas y Avocetas					
151	<i>Himantopus mexicanus</i>	Cigüeñuela Cuellinegra	H	0-1400	P (a), C (e, l), Cb (e, l)	R	LC
152	<i>Recurvirostra americana</i>	Avoceta Americana	H	0-450	P (e, l), C so (r, l)	M	LC
	Haematopodidae	Ostreros					
153	<i>Haematopus palliatus</i>	Ostrero Americano	H	0-50	P (e - c), Cb (r)	M, R	LC
	Charadriidae	Chorlitos y Avefrías					
154	<i>Vanellus chilensis</i>	Avefría Sureña	H, A	0-1400	P (c), C (r), Cb (e)	R	LC
155	<i>Pluvialis squatarola</i>	Chorlito Gris	H	0-450	P (c), C so (r, l), Cb (e - c)	M	LC
156	<i>Pluvialis dominica</i>	Chorlito Dorado Americano	H	0-50	P (r)	MP	LC
157	<i>Pluvialis fulva</i>	Chorlito Dorado del Pacífico	H	0-50	P (ac)	V	LC
158	<i>Charadrius vociferus</i>	Chorlito Tildío	H	0-1200	P (a), C (e - c), Cb (e)	M, R	LC
159	<i>Charadrius semipalmatus</i>	Chorlito Semipalmeado	H	0-450	P (c), C so (e, l), Cb (e)	M	LC
160	<i>Charadrius melodus</i>	Chorlito Chiflador	H	0-50	Cb (ac)	V	NT
161	<i>Charadrius wilsonia</i>	Chorlito Picudo	H	0-100	P (e), Cb (r)	R, M	LC
162	<i>Charadrius collaris</i>	Chorlito Collarejo	H	0-1000	P (c), C (r), Cb (c)	R	LC
163	<i>Charadrius nivosus</i>	Chorlito Patinegro	H	0-50	P (r - e, l)	M	NT

	Especies		Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UICN
	Jacaniidae		Jacanas					
164	<i>Jacana spinosa</i>		Jacana Centroamericana	H	0-1300	P (a), C (c), Cb (c)	R	LC
165	<i>Jacana jacana</i>		Jacana Negra	H	0-1000	C (ac), Cb (ac)	V	LC
	Scolopacidae		Correlimos y Similares					
166	<i>Bartramia longicauda</i>		Pradero	H	0-1300	P (r), C (mr), Cb (mr)	MP	LC
167	<i>Numenius phaeopus</i>		Zarapito Trinador	H	0-50	P (a), Cb (r)	M	LC
168	<i>Numenius americanus</i>		Zarapito Piquilargo	H	0	P (r - e)	M	LC
169	<i>Limosa haemastica</i>	N	Picopando de Hudson	H	0-50	P (mr), C so (e, l), Cb i (ac)	MP	LC
170	<i>Limosa fedoa</i>		Picopando Canelo	H	0-50	P (e)	M	LC
171	<i>Arenaria interpres</i>		Vuelvepedras Rojizo	H	0-50	P (c), Cb (r)	M	LC
172	<i>Arenaria melanocephala</i>	N	Vuelvepedras Negro	H	0	P no (ac)	V	LC
173	<i>Calidris canutus</i>		Correlimos Gordo	H	0	P (r)	M	NT
174	<i>Calidris virgata</i>		Playero de Rompiente	H	0-50	P (e)	M	LC
175	<i>Calidris pugnax</i>	N	Combatiente	H	? - 450	C so (acc)	V	LC
176	<i>Calidris himantopus</i>		Correlimos Patilargo	H	0-450	P (c - a), C so (e, l)	M	LC
177	<i>Calidris alba</i>		Correlimos Arenero	H	0-1000	P (u), C (ac), Cb (r)	M	LC
178	<i>Calidris alpina</i>		Correlimos Común	H	0	P (mr)	M	LC
179	<i>Calidris bairdii</i>		Correlimos Pasajero	H	0-1000	P (mr), C (mr)	MP	LC
180	<i>Calidris minutilla</i>		Correlimos Menudo	H	0-1000	P (c), C (e, l), Cb (r)	M	LC
181	<i>Calidris fuscicollis</i>		Correlimos Lomiblanco	H	0-50	P (r), Cb s (mr l)	MP	LC
182	<i>Calidris subruficollis</i>		Praderito Pechianteado	H	0-1000	P (mr), C (mr, l)	MP	NT
183	<i>Calidris melanotos</i>		Correlimos Pechirrayado	H	0-1300	P (e-c), C (e, l), Cb (mr, l)	MP	LC
184	<i>Calidris pusilla</i>		Correlimos Semipalmeado	H	0-450	P (c - e, l), C so (ac), Cb (mr)	M	NT
185	<i>Calidris mauri</i>		Correlimos Occidental	H	0-450	P (c), C so (r, l), Cb (r)	M	LC

	Especies		Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UICN
186	<i>Limnodromus griseus</i>		Agujeta Común	H	0-450	P (c), C (r, l), Cb i (ac)	M	LC
187	<i>Limnodromus scolopaceus</i>		Agujeta Piquilarga	H	0-450	P (e), C so (e, l), Cb n (c, l)	M	LC
188	<i>Gallinago delicata</i>		Agachadiza Común	H	0-1300	P (r), C (r), Cb (ac)	M	LC
189	<i>Actitis macularius</i>		Andarríos Maculado	H	0-1300	P (c), C (c-e), Cb (c)	M	LC
190	<i>Tringa solitaria</i>		Andarríos Solitario	H	0-1300	P (c - e), C (e - r), Cb (e - r)	M	LC
191	<i>Tringa incana</i>		Correlimos Vagabundo	H	0-50	P (r)	M	LC
192	<i>Tringa flavipes</i>		Andarríos Patiamarillo Chico	H	0-1000	P (a), C so (c), C n (ac), Cb (r)	M	LC
193	<i>Tringa semipalmata</i>		Playero Aliblanco	H	0-50	P (a), Cb (r)	M	LC
194	<i>Tringa melanoleuca</i>		Andarríos Patiamarillo Grande	H	0-1000	P (c), C (e), Cb (r)	M	LC
195	<i>Phalaropus tricolor</i>		Falaropo Tricolor	H	0-450	P (e), C so (r)	MP	LC
196	<i>Phalaropus lobatus</i>		Falaropo Cuellirrojo	P	0	P (c - r)	MP, P	LC
197	<i>Phalaropus fulicarius</i>		Falaropo Rojo	P	0	P (c - r), Cb se (mr)	MP, P	LC
	Stercorariidae		Salteadores y Págalos					
198	<i>Stercorarius pomarinus</i>		Págalo Pomarino	P	0	P (c), Cb (e)	P, M	LC
199	<i>Stercorarius parasiticus</i>		Págalo Parásito	P	0	P (c), Cb (e)	P, M	LC
200	<i>Stercorarius longicaudus</i>		Págalo Colilargo	P	0	P (r), Cb i (mr)	P, M	LC
	Laridae		Gaviotas y Charranes					
201	<i>Creagrus furcatus</i>		Gaviotín Trasnochador	P	0	P (ac)	V, P	LC
202	<i>Xema sabini</i>		Gaviotín Ahorquillado	P	0	P (c)	MP, P	LC
203	<i>Chroicocephalus philadelphia</i>	N	Gaviota de Bonaparte	P	0	P (ac)	V	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
204	<i>Leucophaeus atricilla</i>	Gaviota Reidora	H	0-1000	P (c), C (e, l), Cb (c)	M	LC
205	<i>Leucophaeus pipixcan</i>	Gaviota de Franklin	H	0-50	P (e), Cb (ac)	MP, M	LC
206	<i>Larus delawarensis</i>	Gaviota Piquianillada	H	0	P (mr), Cb (mr)	M	LC
207	<i>Larus californicus</i>	Gaviota Californiana	H	0	P (ac)	V	LC
208	<i>Larus argentatus</i>	Gaviota Argétea	H	0-50	P (e), Cb (r)	M	LC
209	<i>Larus fuscus</i>	Gaviota Sombría	H	0	P (ac), Cb (ac)	V	LC
210	<i>Larus dominicanus</i>	Gaviota Cocinera	H	0-50	P L no (ac)	V	LC
211	<i>Anous stolidus</i>	Tiñosa Común	P	0	P (e), Cb (e)	P	LC
212	<i>Onychoprion fuscatus</i>	Charrán Sombrío	P	0	P (ac), Cb (ac)	V	LC
213	<i>Onychoprion anaethetus</i>	Charrán Embridado	P	0	P (r -e, l), Cb (e)	M, R	LC
214	<i>Sternula antillarum</i>	Charrán Menudo	H	0-50	P (a, l - e), Cb (e)	MP, R	LC
215	<i>Phaetusa simplex</i>	Charrán Picudo	H	0-50	L no, so (ac), Cb (ac)	V	LC
216	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Charrán Piquinegro	H	0-50	P (e), Cb (r)	M	LC
217	<i>Hydroprogne caspia</i>	Pagaza Piquirroja	H	0-50	P (e), Cb (r)	M	LC
218	<i>Chlidonias niger</i>	Fumarel Negro	H	0-50	P (c), Cb (r)	M, MP	LC
219	<i>Sterna dougallii</i>	Charrán Rosado	P	0	Cb (ac)	V, P	LC
220	<i>Sterna hirundo</i>	Charrán Común	H	0-50	P (c), Cb (e)	M	LC
221	<i>Sterna paradisaea</i>	Charrán Ártico	P	0	P (mr), Cb (ac)	MP, P	LC
222	<i>Sterna forsteri</i>	Charrán Cejinegro	H	0-50	P (e), Cb (ac)	M	LC
223	<i>Thalasseus maximus</i>	Pagaza Real	H	0-50	P (a), Cb (a)	M	LC
224	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Pagaza Puntiamarilla	H	0-50	P (e), Cb (e)	M	LC
225	<i>Thalasseus elegans</i>	Pagaza Elegante	H	0-50	P (e), Cb s (ac)	M	NT

	Especies		Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
226	<i>Rynchops niger</i>		Picotijera Americano	H	0-50	P (a - l, e), Cb s (r)	M	LC
	Eurypygidae		Ave Sol					
227	<i>Eurypyga helias</i>		Ave Sol	BH, H	0-1200	L s (mr), C (mr, l), Cb (e, l)	R	LC
	Phaethontidae		Rabijuncos					
228	<i>Phaethon aethereus</i>		Rabijunco Piquirrojo	P	0	P (e - mr)	P, M	LC
	Hydrobatidae		Paíños					
229	<i>Hydrobates leucorhous</i>		Paíño Añapero	P	0	P (e)	P, M	NT
230	<i>Hydrobates tethys</i>		Paíño Danzarín	P	0	P (c)	P, M	LC
231	<i>Hydrobates melania</i>		Paíño Negro	P	0	P (e, l)	P, M	LC
232	<i>Hydrobates microsoma</i>		Paíño Menudo	P	0	P (e, l)	P, M	LC
	Procellariidae		Petrel y Pardelas					
233	<i>Pterodroma hasitata</i>		Petrel Diablotín	P	0	Cb (ac)	P, V	EN
234	<i>Procellaria parkinsoni</i>		Pardela de Parkinson	P	0	P (e)	P, M	VU
235	<i>Ardenna pacifica</i>		Pardela Colicuña	P	0	P (c)	P, M	LC
236	<i>Ardenna creatopus</i>		Pardela Patirrosada	P	0	P (c)	P, MP	VU
237	<i>Puffinus subalaris</i>		Pardela de Galápagos	P	0	P (c)	P, M	LC
238	<i>Puffinus opisthomelas</i>		Pardela Culinegra	P	0	P (mr)	P, M	NT
239	<i>Puffinus lherminieri</i>	N	Pardela de Audubon	P	0	Cb (mr)	P, M	LC
	Ciconiidae		Cigüeñas					
240	<i>Jabiru mycteria</i>		Jabirú	H	0-450	P (r), C so (r, l), Cb (r - c, l)	R	LC
241	<i>Mycteria americana</i>		Cigüeña Americana	H	0-1300	P (a), C (e), Cb (e)	R	LC

	Especies		Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UICN
	Fregatidae		Rabihorcados					
242	<i>Fregata magnificens</i>		Rabihorcado Magno	H	0-50	P (a), Cb (c)	R	LC
	Sulidae		Piqueros					
243	<i>Sula dactylatra</i>		Piquero Blanco	P	0	P (c), Cb (r)	P, M	LC
244	<i>Sula granti</i>		Piquero Piquinaranja	P	0	P (e)	P, M	LC
245	<i>Sula nebouxii</i>		Piquero Patiazul	P	0	P (mr, c - l)	P, M, R	LC
246	<i>Sula leucogaster</i>		Piquero Pardo	P	0	P (a), Cb (e)	P, R	LC
247	<i>Sula sula</i>		Piquero Patirrojo	P	0	P (e), Cb (r)	P, M	LC
	Anhingidae		Aningas					
248	<i>Anhinga anhinga</i>		Aninga	H	0-400	P (a), Cb (a)	R	LC
	Phalacrocoracidae		Cormoranes					
249	<i>Nannopterum auritum</i>	N	Cormorán Orejudo	H	0	Cb (ac)	V	LC
250	<i>Nannopterum brasilianum</i>		Cormorán Neotropical	H	0-1300	P (a), C (a, l), Cb (e)	R	LC
	Pelecanidae		Pelícanos					
251	<i>Pelecanus erythrorhynchos</i>		Pelícano Blanco Americano	H	0-50	P (c), Cb s (mr)	R	LC
252	<i>Pelecanus occidentalis</i>		Pelícano Pardo	H	0-100	P (a), Cb (c)	M	LC
	Ardeidae		Garzas					
253	<i>Botaurus pinnatus</i>		Avetoro Neotropical	H	0-1000	P (r), C (r), Cb (r)	R	LC
254	<i>Botaurus lentiginosus</i>		Avetoro Norteña	H	0-1000	C (ac), Cb s (ac)	V, M	LC
255	<i>Ixobrychus exilis</i>		Avetorillo Pantanero	H	0-1000	P (e), C (e), Cb (e)	R	LC
256	<i>Tigrisoma lineatum</i>		Garza Tigre Colorada	BH, H	0-50	Cb (r - e)	R	LC
257	<i>Tigrisoma fasciatum</i>		Garza Tigre de Río	H	0-50	Cb s (mr, l)	R	LC
258	<i>Tigrisoma mexicanum</i>		Garza Tigre Gorgilisa	H	0-450	P (e), L (c), C so (r, l), Cb (e)	R	LC

	Especies		Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UICN
259	<i>Ardea herodias</i>		Garzón Azul	H	0-1400	P (c), C (c), Cb (c)	M	LC
260	<i>Ardea alba</i>		Garzón Grande	H	0-1400	P (c), C (c), Cb (c)	R, M	LC
261	<i>Egretta thula</i>		Garceta Patiamarilla	H	0-1400	P (c), C (c), Cb (c)	M	LC
262	<i>Egretta caerulea</i>		Garceta Azul	H	0-1400	P (c), C (c), Cb (c)	M, R	LC
263	<i>Egretta tricolor</i>		Garceta Tricolor	H	0-1000	P (c), C so (c), C (e), Cb (e)	R, M	LC
264	<i>Egretta rufescens</i>		Garceta Rojiza	H	0	P (e), Cb (r)	R, M	NT
265	<i>Bubulcus ibis</i>		Garcilla Bueyera	H	0-1400	P (a), C (a), Cb (a)	R	LC
266	<i>Butorides virescens</i>		Garcilla Capiverde	H	0-1400	P (a), C (a), Cb (a)	R, M	LC
267	<i>Butorides striata</i>		Garcilla Estriada	H	0-50	Cb s (ac)	V	LC
268	<i>Agamia agami</i>		Garza Pechicastaña	H	0-50	L s (e, l), Cb (e, l)	R	VU
269	<i>Nycticorax nycticorax</i>		Martinete Capinegro	H	0-1000	P (c), C (r), Cb (c)	R, M	LC
270	<i>Nyctanassa violacea</i>		Martinete Cangrejero	H	0-1000	P (e), C (ac), Cb (c)	R, M	LC
271	<i>Cochlearius cochlearius</i>		Pico Cuchara	H	0-500	P (e-c, l), Cb (e, l)	R	LC
	Threskiornithidae		Ibises y Espátulas					
272	<i>Eudocimus albus</i>		Ibis Blanco	H	0-450	P (c, l), C so (e, l), Cb (r, l)	R	LC
273	<i>Plegadis falcinellus</i>		Ibis Brillante	H	0-450	P (e), C so (e, l), L s (e, l), Cb s (e, l)	M, R	LC
274	<i>Plegadis chihi</i>	N	Ibis Cariblanco	H	0-450	P (mr), C so (r)	M, V	LC
275	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>		Ibis Verde	H	0-100	L s (e, l), Cb (e)	R	LC
276	<i>Platalea ajaja</i>		Espátula Rosada	H	0-1000	P (c, l), C (e, l), Cb (e)	R	LC
	Cathartidae		Zopilotes (Vuitres)					
277	<i>Sarcoramphus papa</i>		Zopilote Rey	BH, BS, BN, BP	0-1900	P (r), C (r, l), Cb (e)	R	LC
278	<i>Coragyps atratus</i>		Zopilote Negro	A	0-2000	P (a), C (a), Cb (a)	R	LC
279	<i>Cathartes aura</i>		Zopilote Cabecirrojo	A	0-2000	P (a), C (a), Cb (a)	R, M	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UICN
280	<i>Cathartes burrovianus</i>	Zopilote Cabecigualdo	H	0-450	P (r, l), L (e, l), C so (ac), Cb (e)	R	LC
	Pandionidae	Águilas Pescadoras					
281	<i>Pandion haliaetus</i>	Aguila Pescadora	H	0-1300	P (c, l), C (c, l), Cb (c, l)	M	LC
	Accipitridae	Elanios, Águilas y Gavilanes					
282	<i>Gampsonyx swainsonii</i>	Elanio Carigualdo	A	0-800	P (c), C o (e), Cb o (r)	R	LC
283	<i>Elanus leucurus</i>	Elanio Azul	A	0-1350	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
284	<i>Chondrohierax uncinatus</i>	Elanio Piquiganchudo	B, BB, CS	0-1400	P (r), C (e - c, l), Cb (c, l)	R	LC
285	<i>Leptodon cayanensis</i>	Elanio Cabecigris	BS, BB, BH, CS	0-500	P (e, l), Cb (e)	R	LC
286	<i>Elanoides forficatus</i>	Elanio Tijereta	BN, BB, BH	0-1900	P (r), C (c, l), Cb (c, l)	S, P/S	LC
287	<i>Morphnus guianensis</i>	Águila Crestada	BH	0-300	Cb (mr, l)	R	NT
288	<i>Harpia harpyja</i>	Águila Arpía	BH	0-500	C (ext?), Cb (mr, l)	R	VU
289	<i>Spizaetus tyrannus</i>	Aguililla Negra	BH, BN	0-2000	P (mr), C (e, l), Cb (r)	R	LC
290	<i>Spizaetus melanoleucus</i>	Aguililla Blanquinegra	BH	0-1000	Cb (mr, l)	R	LC
291	<i>Spizaetus ornatus</i>	Aguililla Penachuda	BH, BN, BP	0-1300	C (r, l), Cb (e, l)	R	NT
292	<i>Harpagus bidentatus</i>	Elanio Gorgirrayado	BN, BH, BS, BB	0-1400	P s (mr, l), C (e), Cb (r)	R	LC
293	<i>Circus hudsonius</i>	Aguilucho Rastrero	A, H, M	0-1400	P (c), L s (c), C (e), Cb (e)	M	LC
294	<i>Accipiter superciliosus</i>	Gavilán Chico	BH, BB, CS	0-200	Cb (mr, l)	R	LC
295	<i>Accipiter striatus</i>	Gavilán Pajarero	BP, BB, CS	0-1500	P (r), C (e - c, l), Cb s (r, l)	R, M	LC
296	<i>Accipiter cooperii</i>	Gavilán Palomero	BB, A, CS	0-1300	P (mr), C (e), Cb (mr)	M	LC
297	<i>Accipiter bicolor</i>	Gavilán Bicolor	B, BB, CS	0-1300	C (r), Cb (mr)	R	LC
298	<i>Ictinia mississippiensis</i>	Elanio Colinegro	A, B, BB, CS, M	0-1400	P (e), C (c), Cb (r)	MP	LC
299	<i>Ictinia plumbea</i>	Elanio Plomizo	B, BB	0-1400	P (r), C (e), Cb (r)	S	LC
300	<i>Busarellus nigricollis</i>	Gavilán Collarejo	H	0-100	P (e, l), Cb (c, l)	R	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
301	<i>Geranospiza caerulescens</i>	Gavilán Ranero	H, B, BB	0-1200	P (r,l) C (mr), Cb (e,l)	R	LC
302	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	Elanio Caracolero	H	0-1000	P (c,l), C so (r, l), C n (mr,l), Cb s (c,l)	R	LC
303	<i>Buteogallus anthracinus</i>	Gavilán Cangrejero	H, BH, A	0-1400	P (c,l), C (r,l), Cb (c,l)	R	LC
304	<i>Buteogallus meridionalis</i>	Gavilán Sabanero	A	0-100	P, (ac)	V	LC
305	<i>Buteogallus urubitinga</i>	Gavilán Negro	B, BB, BP, CS, M, H	0-1300	P (e), C (e), Cb (e)	R	LC
306	<i>Buteogallus solitarius</i>	Águila Solitaria	B, BP	400-1300	C (vr,l) Cb (r, l)	R	NT
307	<i>Morphnarchus princeps</i>	Gavilán Pechinegro	B	400-1650	Cb (vr,l)	R	LC
308	<i>Rupornis magnirostris</i>	Gavilán Chapulinero	CS, BB, M, A	0-1400	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
309	<i>Parabuteo unicinctus</i>	Gavilán Charreteado	BS, CS, EX, M, H	0-1000	P (e), C (mr), Cb s (e)	R	LC
310	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	Gavilán Coliblanco	A, M, EX, SP	0-1400	P (e), C (e,l), Cb n (c, l), Cb s (mr)	R	LC
311	<i>Pseudastur albicollis</i>	Gavilán Blanco	BH, BB	0-1200	P s (mr), C e (r), Cb (c, l)	R	LC
312	<i>Leucopternis semiplumbeus</i>	Gavilán Dorsigrís	BH, BB, CS, R	0-100	Cb n (mr), Cb s (e, l)	R	LC
313	<i>Buteo plagiatus</i>	Gavilán Gris	B, BB, CS, A	0-1400	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
314	<i>Buteo platypterus</i>	Gavilán Aludo	B, BB, CS	0-1500	P (c), C (c), Cb (e)	M	LC
315	<i>Buteo brachyurus</i>	Gavilán Colicorto	BS, BH, BP, BB	0-1500	P (c), C (c), Cb (e)	R	LC
316	<i>Buteo swainsoni</i>	Gavilán Pechioscuro	BS, BH, BB, CS, A	0-1500	P (r), C (a), Cb (r)	M, MP	LC
317	<i>Buteo albonotatus</i>	Gavilán Impostor	A, CS, M	0-1400	P (e), C (r), Cb (r)	R, M	LC
318	<i>Buteo jamaicensis</i>	Gavilán Colirrojo	BP, PS, CS, M, A	0-1600	P (r), C (e), Cb n (r), Cb s (mr)	R, M	LC
	Tytonidae	Lechuzas					
319	<i>Tyto alba</i>	Lechuza Común	A, U, H, BB, CS	0-1600	P (c, l), C (c, l), Cb (c, l)	R	LC

	Especies		Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UICN
	Strigidae		Búhos, Mochuelos y Cárabos					
320	<i>Megascops trichopsis</i>		Tecolotito Manchado	BP	750-1500	P (mr, l), C (r, l)	R	LC
321	<i>Megascops cooperi</i>		Tecolotito Sabanero	BS, BP, EX, CS	0-800	P (c), C (e, l), Cb no (e, l)	R	LC
322	<i>Megascops guatemalae</i>		Tecolotito Vermiculado	BH, BN, BB	0-1400	C (r,l), Cb (r, l)	R	LC
323	<i>Lophostrix cristata</i>		Búho Penachudo	BN, BH	0-1400	C e (e,l), Cb (e,l)	R	LC
324	<i>Pulsatrix perspicillata</i>		Búho de Anteojos	BS, BH, BN, BB	0-1500	P (e, l), C (r,l), Cb (e)	R	LC
325	<i>Bubo virginianus</i>		Búho Grande	BS, EX, BB, BP, SP	200-1600	P n (r,l), C (r,l), Cb (r,l)	R	LC
326	<i>Glaucidium gnoma</i>		Mochuelo Serrano	BP, BN, BB, CS	1000 +	C n (mr, l)	R	LC
327	<i>Glaucidium griseiceps</i>		Mochuelo Centroamericano	BH, R, CS	0-700	Cb (e)	R	LC
328	<i>Glaucidium brasilianum</i>		Mochuelo Herrumbroso	BS, CS, BB, M, EX	0-1500	P (a), C (c), Cb (e)	R	LC
329	<i>Athene cunicularia</i>		Búho Llanero	A, M, EX	? - 1500	C (ac)	M, V	LC
330	<i>Ciccaba virgata</i>		Cárabo Café	BS, BN, BH, BB	0-1500	P (c), C (c), Cb (e)	R	LC
331	<i>Ciccaba nigrolineata</i>		Cárabo Negriblanco	BN, BH, BP, BB	0-1500	P (mr - ac, l), C (e, l) Cb (r)	R	LC
332	<i>Asio stygius</i>		Búho Oscuro	BN, BB	1200 +	C (mr,l)	R	LC
333	<i>Asio flammeus</i>	N	Búho Campestre	A, H	0-450	C so (acc)	V	LC
334	<i>Asio clamator</i>		Búho Listado	A, M, EX, BB, R	0-1000	P (r), C (e, l), Cb (e, l)	R	LC
	Trogonidae		Trogones					
335	<i>Trogon clathratus</i>		Trogón Ojiblanco	BH, BB, R	0-400	Cb so (mr - ac)	R	LC
336	<i>Trogon massena</i>		Trogón Colinegro	BH, BB, CS	0-1000	P se (mr), C e (r, l), Cb (c)	R	LC
337	<i>Trogon melanocephalus</i>		Trogón Cabecinegro	BS, SC, BB, M	0-1300	P (c), C o (e), C e (r), Cb (e)	R	LC
338	<i>Trogon caligatus</i>		Trogón Violáceo	B, BB, CS	0-1350	P (c), C (c), Cb (e)	R	LC
339	<i>Trogon rufus</i>		Trogón Gorginegro	BH, BB, R	0-1000	C e (r, l), Cb (c, l)	R	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UICN
340	<i>Trogon elegans</i>	Trogón Collarejo	BS, EX, CS, R	0-1350	P (e, l), C o (e, l)	R	LC
341	<i>Trogon collaris</i>	Trogón Colibarrateado	BN, BH, BB	800 +	C (c, l), Cb (c, l)	R	LC
342	<i>Pharomachrus mocinno</i>	Quetzal	BN, BH	1000 +	C (r, l), Cb no (e, l)	R	NT
	Momotidae	Guardabarrancos					
343	<i>Hylomanes momotula</i>	Guardabarranco Enano	B	300-1000	C (ext?), Cb n (e, l)	R	LC
344	<i>Momotus lessonii</i>	Guardabarranco Coroniazul	BS, BN, BH, BB	0-1800	P (e, l), C (c, l), Cb (c)	R	LC
345	<i>Baryphthengus martii</i>	Guardabarranco Canelo Mayor	BH	0-1000	C e (r, l), Cb (e, l)	R	LC
346	<i>Electron carinatum</i>	Guardabarranco Picoancho	BH	200-1200	C e (r, l), Cb (e, l)	R	VU
347	<i>Electron platyrhynchum</i>	Guardabarranco Canelo Menor	BH	0-1000	C e (r, l), Cb (e, l)	R	LC
348	<i>Eumomota superciliosa</i>	Guardabarranco Común	BS, BB, CS, M, U	0-1500	P (a), C (c), Cb (e)	R	LC
	Alcedinidae	Martines Pescadores					
349	<i>Megaceryle torquata</i>	Martín Pescador Collarejo	H, R	0-1000	P (c, l), C (r, l), Cb (c, l)	R	LC
350	<i>Megaceryle alcyon</i>	Martín Pescador Norteño	H, R	0-1200	P (c, l), C (e), Cb (c, l)	M	LC
351	<i>Chloroceryle amazona</i>	Martín Pescador Pechicanelo	H, R	0-1000	P (c, l), C (e), Cb (c, l)	R	LC
352	<i>Chloroceryle aenea</i>	Martín Pescador Pigmeo	H, R	0-100	P (e, l), Cb (e, l)	R	LC
353	<i>Chloroceryle americana</i>	Martín Pescador Verde	H, R	0-1500	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
354	<i>Chloroceryle inda</i>	Martín Pescador Bicolor	H, R, BH	0-100	Cb (r, l)	R	LC
	Bucconidae	Bucos					
355	<i>Notharchus hyperrhynchus</i>	Buco Collarejo	BS, BH, BB, CS	0-450	P (c, l), C so (mr, l), Cb (c, l)	R	LC
356	<i>Notharchus tectus</i>	Buco Enano	BH, BB, CS	0-100	Cb s (e, l)	R	LC
357	<i>Malacoptila panamensis</i>	Buco Bigotudo	BH	0-800	Cb (e, l)	R	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
358	<i>Monasa morphoeus</i>	Buco Cariblanco	BH	0-900	C e (mr, l), Cb (e, l)	R	LC
	Galbulidae	Jacamares					
359	<i>Galbula ruficauda</i>	Jacamar Culirrufo	BN, BH, R	0-1300	C e (r, l), Cb (e, l)	R	LC
360	<i>Jacamerops aureus</i>	Jacamar Mayor	BH, R	0-600	Cb (c,l)	R	LC
	Ramphastidae	Tucanes					
361	<i>Aulacorhynchus prasinus</i>	Tucancito Verde Norteño	BN, BP, BB	1000 +	C (c, l), Cb (c, l)	R	LC
362	<i>Pteroglossus torquatus</i>	Tucancito Collarejo	B, BB, CS	0-1350	P (e, l), C (c, l), Cb (c)	R	LC
363	<i>Selenidera spectabilis</i>	Tucancito Pechinegro	BH	300-1200	C e (mr, l), Cb (e, l)	R	LC
364	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	Tucán Pico Iris	BN, BH, BS, BB	0-1500	P (mr, l), C (c, l), Cb (c, l)	R	NT
365	<i>Ramphastos ambiguus</i>	Tucán Pechiamarillo Norteño	BH, BN	0-1000	C (mr, l), Cb (c, l)	R	NT
	Picidae	Carpinteros					
366	<i>Picumnus olivaceus</i>	Carpinterito Oliváceo	CS, BB	0-1000	C (r, l), Cb (e, l)	R	LC
367	<i>Melanerpes formicivorus</i>	Carpintero Careto	BP, SP	600 +; 0-100	C (c, l), Cb ne (e, l)	R	LC
368	<i>Melanerpes pucherani</i>	Carpintero Carinegro	BH, BB, CS	0-1300	C e (r), Cb (c)	R	LC
369	<i>Melanerpes hoffmannii</i>	Carpintero Nuquigualdo	CS, BS, EX	0-1300	P (a), C (e), Cb o (r)	R	LC
370	<i>Melanerpes aurifrons</i>	Carpintero Frentigualdo	CS, BB, M	300 +	C (e), Cb no (r)	R	LC
371	<i>Sphyrapicus varius</i>	Carpintero Chupador	BP, SP, BB	0-1500	P (r), C (e), Cb (e)	M	LC
372	<i>Dryobates scalaris</i>	Carpintero Cremoso	Mg, SP	0-50	P (e, l), Cb ne (r, l)	R	LC
373	<i>Dryobates villosus</i>	Carpintero Serranero	BP, BN, BB	1200 +	C (e, l)	R	LC
374	<i>Dryobates fumigatus</i>	Carpintero Atabacado	BN, BH, BB, CS	0-1500	P (mr, l), C (c), Cb (c,l)	R	LC
375	<i>Piculus simplex</i>	Carpintero Alirrufo	BH	0-800	C e (ac), Cb (e)	R	LC
376	<i>Colaptes rubiginosus</i>	Carpintero Alidorado	BN, BP, BH, CS, BB	0-1500	P (e, l), C (c), Cb (c, l)	R	LC
377	<i>Colaptes auratus</i>	Carpintero Norteño	BP, BN	1000 +	C (c, l)	R	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
378	<i>Celeus loricatus</i>	Carpintero Canelo	BH, BB	0-1000	Cb (e - r, l)	R	LC
379	<i>Celeus castaneus</i>	Carpintero Castaño	BH, BB	0-1200	C e (mr), Cb (e, l)	R	LC
380	<i>Dryocopus lineatus</i>	Carpintero Crestirrojo	B, CS	0-1700	P (e,l), C (c, l), Cb (c, l)	R	LC
381	<i>Campephilus guatemalensis</i>	Carpintero Picoplata	B, CS, BB	0-1500	P (e), C (c), Cb (c)	R	LC
	Falconidae	Halcones y Caracaras					
382	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	Guaco	CS, BB, A	0-1450	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
383	<i>Micrastur ruficollis</i>	Halcón Barreteado	BN, BH	0-1400	C (e, l), Cb (r,l)	R	LC
384	<i>Micrastur mirandollei</i>	Halcón Dorsigrís	BH	0-800	Cb (vr, l)	R	LC
385	<i>Micrastur semitorquatus</i>	Halcón Collarejo	B, BB, CS	0-1600	P (c), C (c), Cb (e)	R	LC
386	<i>Ibycter americanus</i>	Caracara Avispero	BH, SP, BB	0-200	Cb (r, l)	R	LC
387	<i>Caracara plancus</i>	Caracara Crestado	A, H, M	0-1600	P (c), C (e), Cb (c)	R	LC
388	<i>Milvago chimachima</i>	Caracara Cabecigualdo	A, H, R	0-1000	P (r), C (r, l), Cb n (r,l), Cb s (e, l)	R	LC
389	<i>Falco sparverius</i>	Cernícalo Americano	A, H	0-1600	P (c), C (e), Cb (r)	M, R	LC
390	<i>Falco columbarius</i>	Esmerejón	A, H	0-1600	P (c), C (e), Cb (r)	M	LC
391	<i>Falco femoralis</i>	Halcón Bigotudo	PS	0-100	P (ac), Cb n (e, l), Cb s (r)	R	LC
392	<i>Falco ruficularis</i>	Halcón Murcielaguero	SP, BB, A, CS, R, H	0-1600	P (r), C (e), Cb (e)	R	LC
393	<i>Falco deiroleucus</i>	Halcón Pechicanelo	B	0-?	C (ext?), Cb n (ext?)	R	NT
394	<i>Falco peregrinus</i>	Halcón Peregrino	A, H, R	0-1300	P (e), C (e), Cb (r)	M	LC
	Psittacidae	Pericos y Loros					
395	<i>Eupsittula nana</i>	Perico Pechiolivo	BB, CS, BH, BN	0-1300	C (e), Cb (c)	R	LC
396	<i>Eupsittula canicularis</i>	Perico Frentinaranja	CS, M, EX	0-1400	P (a), C (c), Cb o (e)	R	VU
397	<i>Ara macao</i>	Lapa Roja	BS, BH, BN	0-1000	P n (e, l), Cb n - s (e, l)	R	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
398	<i>Ara ambiguus</i>	Lapa Verde Mayor	BH, BB	0-500	Cb (e, l)	R	CR
399	<i>Psittacara holochlorus rubritorquis</i>	Perico Gorgirrojo	BP, BN	900 +	C n (a, l), C s (e, l)	R	LC
400	<i>Psittacara strenuus</i>	Perico Verde	BS, BB, CS, EX	0-400	P n (a)	R	LC
401	<i>Psittacara finschi</i>	Perico Frentirrojo	BS, BB, EX, U	0-1500	P (e), C (c), Cb (a)	R	LC
402	<i>Bolborhynchus lineola</i>	Chocoyo Listado	BN	1300 +	C (e, l)	R	LC
403	<i>Brotogeris jugularis</i>	Chocoyo Barbinaranja	CS, EX, BB, U	0-1300	P (a), C (c, l), Cb (c)	R	LC
404	<i>Pyrilia haematotis</i>	Loro Cabecipardo	BH, BN, BB	0-1500	C e (r), Cb (c,l)	R	LC
405	<i>Pionus menstruus</i>	Loro Cabeciazul	BH, R	0-50	Cb s (mr)	R	LC
406	<i>Pionus senilis</i>	Loro Gorgiblanco	BH, BN, BS	0-1500	P s (e, l), C e (e), Cb (c)	R	LC
407	<i>Amazona albifrons</i>	Loro Frentiblanco	BB, CS, M, EX	0-1900	P (a), C (c), Cb (e)	R	LC
408	<i>Amazona autumnalis</i>	Loro Frentirrojo	BH, BB, CS	0-1300	P s (r, l), C e (r, l), Cb (c)	R	LC
409	<i>Amazona farinosa</i>	Loro Verde	BH, BB	0-600	C (ac), Cb (c)	R	LC
410	<i>Amazona auropalliata</i>	Loro Nuquiamarillo	BS, SP, BB, CS	0-900	P (c), Cb n (c)	R	VU
	Pipridae	Saltarines					
411	<i>Chiroxiphia linearis</i>	Saltarín Toledo	BS, R, CS	0-1300	P (c, l), C (e, l), Cb so L (r, l)	R	LC
412	<i>Corapipo altera</i>	Saltarín Gorgiblanco	BH, BN	600 +	C e (r, l), Cb n (c, l), Cb s (mr, l)	R	LC
413	<i>Manacus candei</i>	Saltarín Cuelliblanco	BB, CS, BH	0-1200	C e (r, l), Cb (c)	R	LC
414	<i>Ceratopipra mentalis</i>	Saltarín Cabecirrojo	BH, BN	0-1300	C e (e, l), Cb (c)	R	LC
	Cotingidae	Cotingas					
415	<i>Querula purpurata</i>	Frutero Gorgirrojo	BH, R	0-400	Cb se (e, l)	R	LC
416	<i>Cephalopterus glabricollis</i>	Pájaro Sombrilla Centroamericano	BH, R	0-400	Cb se (mr)	R	LC
417	<i>Cotinga amabilis</i>	Cotinga Linda	BH, BB	500-1200	Cb (mr, l)	R	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
418	<i>Lipaugus unirufus</i>	Pía Rojiza	BH	0-1000	C e (mr, l), Cb (c, l)	R	LC
419	<i>Procnias tricarunculatus</i>	Pájaro Campana Centroamericano	BN	1000 +	C e (e, l), Cb no (c)	R	VU
420	<i>Carpodectes nitidus</i>	Cotinga Nevada	BH, BB, R	0-500	Cb (e, l)	R	LC
	Tityridae	Titiras, Cabezones y similares					
421	<i>Schiffornis veraepacis</i>	Saltarín Oliváceo	BH, BN	0-1300	C e (e - r, l), Cb no (c, l), Cb s (e, l)	R	LC
422	<i>Laniocera rufescens</i>	Plañidera Moteada	BH	0-1000	C e (ac, l), Cb (e, l)	R	LC
423	<i>Tityra semifasciata</i>	Titira Carirroja	B, BB, CS	0-1900	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
424	<i>Tityra inquisitor</i>	Titira Coroninegra	BH, BB, CS	0-1350	P s (ac), C e (r, l), Cb (e)	R	LC
425	<i>Pachyramphus cinnamomeus</i>	Cabezón Canelo	BH, BB, CS	0-1250	C e (mr, l), Cb (e, l)	R	LC
426	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	Cabezón Aliblanco	B, BB, CS	0-800	P s (ac), C e (r, l), Cb (c)	R	LC
427	<i>Pachyramphus major</i>	Cabezón Collarejo	BN, BB	1200 +	C e (e, l)	R	LC
428	<i>Pachyramphus aglaiae</i>	Cabezón Gorgirrosado	BS, CS, BB, M, EX	0-700; 1300	P (c), C (e), Cb s (e)	R, M	LC
	Onychorhynchidae	Onicorrínquidos					
429	<i>Onychorhynchus coronatus</i>	Cazamoscas Real Norteño	BH, CS, R, BN	0-1200	P s (mr, l), C e (r, l), Cb (e)	R	LC
430	<i>Terenotriccus erythrurus</i>	Mosquerito Colirrufo	BH, BN, BB	0-1100	P s (ac), C e (ac), Cb (c)	R	LC
431	<i>Myiobius sulphureipygius</i>	Mosquerito Rabiamarillo	BH, BN	0-1300	C e (r, l), Cb (e, l)	R	LC
	Tyrannidae	Mosqueros					
432	<i>Piprites griseiceps</i>	Saltarín Cabecigrís	BH, BB	0-600	Cb (mr, l)	R	LC
433	<i>Platyrinchus canrominus</i>	Piquichato Norteño	BH, BN, BB	0-1400	P s (r, l), C e (e, l), Cb (e - c, l)	R	LC
434	<i>Platyrinchus coronatus</i>	Piquichato Coronado	BH, CS	0-800	C e (ac), Cb no- Cb se (e, l)	R	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UICN
435	<i>Mionectes oleagineus</i>	Mosquero Oliváceo	B, BB	0-1800	P s v (mr, l), C e (c, l), Cb (c)	R	LC
436	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	Mosquero Cabecipardo	BN, BH, CS	0-1400	C e (e, l), Cb (r)	R	LC
437	<i>Myiornis atricapillus</i>	Mosquerito Colicorto	BH	0-650	Cb (e, l)	R	LC
438	<i>Lophotriccus pileatus</i>	Mosquerito Crestipinto	BH, BN	450-1300	C e (r, l), Cb (e, l)	R	LC
439	<i>Oncostoma cinereigulare</i>	Picotorcido Norteño	CS, BB	0-1300	P s v (mr), C e (c,l), Cb (c)	R	LC
440	<i>Poecilotriccus sylvia</i>	Espatulilla Gris	BB, CS, M	0-1300	P (e,l), C (mr), Cb (c,l)	R	LC
441	<i>Todirostrum cinereum</i>	Espatulilla Común	BB,CS, EX	0-1450	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
442	<i>Todirostrum nigriceps</i>	Espatulilla Cabecinegra	BH, R	0-1150	Cb n (e, l), Cb s (c, l)	R	LC
443	<i>Rhynchocyclus brevirostris</i>	Piquiplano de Anteojos	BH, BN, CS	0-1500	P v (ac,l), C e (e,l), Cb (c,l)	R	LC
444	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	Piquiplano Azufrado	B	0-1700	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
445	<i>Tolmomyias assimilis</i>	Piquiplano Aliamarillo	BH, R	0-200	Cb s (e, l)	R	LC
446	<i>Ornithion semiflavum</i>	Mosquerito Cejiblanco	BH, BB	0-550	Cb (e, l)	R	LC
447	<i>Ornithion brunneicapillus</i>	Mosquerito Gorrifacé	BH, BB	0-50	Cb s (mr, l)	R	LC
448	<i>Camptostoma imberbe</i>	Mosquerito Chillón	BS, M, EX, SP	0-1000	P (c, l), C e (r, l), Cb (r, l)	R	LC
449	<i>Capsiempis flaveola</i>	Mosquerito Amarillo	M, BB, CS	0-600	Cb n (r, l), Cb s (c, l)	R	LC
450	<i>Myiopagis viridicata</i>	Elenia Coronigualda	BB, CS, SP, BS	0-1300	P (r - e, l), C (r, l), Cb (e)	R	LC
451	<i>Elaenia flavogaster</i>	Elenia Copetona	CS, BB, M, EX, SP	0-1400	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
452	<i>Elaenia frantzii</i>	Elenia Montañera	BN, CS	1000 +	P v (c,l), C (c,l), Cb (c, l)	R	LC
453	<i>Zimmerius parvus</i>	Mosquerito Cejigrís	BB, CS, B	0-1200	C (r-e, l), Cb (c)	R	LC
454	<i>Attila spadiceus</i>	Atila Rabiamarilla	B, BB, CS	0-1600	P (e, l), C e (c, l), Cb (c)	R	LC
455	<i>Rhytipterna holerythra</i>	Plañidera Rojiza	BH, BB, BN	0-1400	C e (mr, l), Cb (c, l)	R	LC
456	<i>Myiarchus tuberculifer</i>	Güis Crestioscuro	CS, BB, M, EX, U	0-1600	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
457	<i>Myiarchus cinerascens</i>	Güis Gorgipálido	BS, M, EX	0-1200	P (r), C o (r)	M	LC

	Especies		Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UICN
458	<i>Myiarchus nuttingi</i>		Güis Crestipardo Menor	BS, M, EX, BB	0-1000	P (c), C o (r)	R	LC
459	<i>Myiarchus crinitus</i>		Güis Migrador	B, BS, BB	0-1400	P (c), C (e), Cb (e)	M	LC
460	<i>Myiarchus tyrannulus</i>		Güis Crestipardo Mayor	BS, M, EX, BP, Mg	0-1500	P (a), C o (e), Cb s L (ac)	R	LC
461	<i>Pitangus sulphuratus</i>		Güis Común	A, M, EX, BB	0-1500	P (a), C (c), Cb (c)	R	LC
462	<i>Megarynchus pitangua</i>		Güis Picudo	B, BB, CS, BP	0-1600	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
463	<i>Myiozetetes similis</i>		Güis Chico	CS, EX, BB, U	0-1400	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
464	<i>Myiozetetes granadensis</i>		Güis Cabecigrís	BB, CS, A	0-1400	C e (r), Cb (c)	R	LC
465	<i>Conopias albobittatus</i>		Güis Coroniblanco	BH, BB, R, CS	0-600	C (ac), Cb (e)	R	LC
466	<i>Myiodynastes maculatus</i>		Cazamoscas Listado	B, BB	0-1500	P so (e - r, l), C (e), Cb L (e)	P/S, R	LC
467	<i>Myiodynastes luteiventris</i>		Cazamoscas Pechiamarillo	B, BB	0-1800	P (c), C (c), Cb (c)	S	LC
468	<i>Legatus leucophaeus</i>		Mosquero Listado	BH, BB, CS, BN	0-1300	P (r, l), C (e, l), Cb (c)	S	LC
469	<i>Tyrannus melancholicus</i>		Tirano Tropical	A	0-1600	P (a), C (a), Cb (a)	R	LC
470	<i>Tyrannus vociferans</i>		Tirano Gritón	A, EX	600-1400	P (mr, l), C (r, l)	R	LC
471	<i>Tyrannus verticalis</i>		Tirano Colinegro	EX, BB, CS, A	0-1500	P (c), C o (c), Cb so (e)	R	LC
472	<i>Tyrannus tyrannus</i>		Tirano Norteño	BB, CS	0-1500	P (e), C (r), Cb (c)	MP	LC
473	<i>Tyrannus dominicensis</i>		Tirano Costero	CS, A, M	0-100	Cb e, i (mr)	MP	LC
474	<i>Tyrannus caudifasciatus</i>	N	Tirano Antillano Guatíbere	H, A	0	Cb i (ac)	V	LC
475	<i>Tyrannus forficatus</i>		Tijereta Rosada	A, M, EX	0-1200	P (a), C (c), Cb so L (e)	M	LC
476	<i>Tyrannus savana</i>		Tijereta Sabanera	SP, A, EX, M, U	0-1300	P L (ac), C (e), Cb (c - a, l)	R	LC
477	<i>Aphanotriccus capitalis</i>		Mosquerito Pechileonado	BH, BB, CS, R	0-400	Cb (e, l)	R	VU
478	<i>Mitrephanes phaeocercus</i>		Mosquero Moñudo	BN, BB	1300 +	C n (c, l), C s (mr)	R	LC
479	<i>Contopus cooperi</i>		Pibí Colicorto	B, BB	0-1700	P (c, l), C (c, l), Cb (e, l)	P, M	NT
480	<i>Contopus pertinax</i>		Pibí Mayor	BP, SP, BB	1000-1800; 0-50	C (c, l), Cb ne (r, l)	R	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
481	<i>Contopus sordidulus</i>	Pibí Occidental	BP, BN, BB, BS	0-1500	P (e), C (e), Cb (mr)	P	LC
482	<i>Contopus virens</i>	Pibí Oriental	B, BB, CS, A	0-1500	P (c), C (c), Cb (c)	P	LC
483	<i>Contopus cinereus</i>	Pibí Tropical	B, BB, CS, H, R	0-1500	P (e), C (c), Cb (c)	R	LC
484	<i>Empidonax flaviventris</i>	Mosquero Ventriamarillo	B, BB, CS	0-1500	P (e), C (c), Cb (c)	M	LC
485	<i>Empidonax virescens</i>	Mosquero Cuellioliváceo	B, BB, CS	0-1600	P (r), C (e), Cb (c)	M	LC
486	<i>Empidonax alnorum</i>	Mosquero Norteño	CS, M, EX	0-1300	P (r), C (r), Cb s L (r)	P	LC
487	<i>Empidonax traillii</i>	Mosquero Uniforme	CS, M, EX	0-1300	P (e), C (r), Cb s (r)	M	LC
488	<i>Empidonax albigularis</i>	Mosquero Gorgiblanco	CS, M, EX	1000-1500	C (r)	R	LC
489	<i>Empidonax minimus</i>	Mosquero Menudo	BB, CS, M, EX	0-1500	P (r), C (e), Cb (mr)	M	LC
490	<i>Empidonax hammondii</i>	Mosquero de Hammond	BP, BN, BB, CS	800 +	C (r, l)	M	LC
491	<i>Empidonax flavescens</i>	Mosquero Amarillento	BN, BP, BB, CS	800-1800	C (c, l)	R	LC
492	<i>Empidonax fulvifrons</i>	Mosquero Pechicanelo	BP	1100 +	C (e, l)	R	LC
493	<i>Sayornis nigricans</i>	Cazamoscas Negro	R	600 +	C (c, l), Cb (r), Cb n (c, l)	R	LC
494	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	Cazamoscas Rojo	SP	0-100	Cb ne (c, l)	R	LC
495	<i>Colonia colonus</i>	Mosquero Colilargo	BH, BB, R	0-600	C e (ac), Cb (e)	R	LC
	Thamnophilidae	Hormigueros y Batarás					
496	<i>Cymbilaimus lineatus</i>	Batará Lineado	BH	0-400	C (ac), Cb (e, l)	R	LC
497	<i>Taraba major</i>	Batará Mayor	BH, BB, CS, R	0-600	C (r, l), Cb (e, l)	R	LC
498	<i>Thamnophilus doliatus</i>	Batará Búlico	BS, CS, M, EX, BP	0-1200	P (c), C (e -c), Cb (e)	R	LC
499	<i>Thamnophilus atrinucha</i>	Batará Plomizo	BH, BB, CS	0-600	P s L (r, l), Cb (c)	R	LC
500	<i>Thamnistes anabatinus</i>	Batará Café	BH	0-1000	Cb n (c,l), Cb s (r)	R	LC
501	<i>Dysithamnus mentalis</i>	Batarito Cabecigrís	BH, BN	400-1300	C e (r), Cb n (c, l)	R	LC
502	<i>Dysithamnus striaticeps</i>	Batarito Pechirrayado	BH	0-600	Cb (c,l)	R	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
503	<i>Myrmotherula axillaris</i>	Hormiguerito Flanquiblanco	BH	0-900	Cb (e, l)	R	LC
504	<i>Myrmotherula schisticolor</i>	Hormiguerito Pechinegro	BN, BB	400-1500	C (c, l), Cb (c, l)	R	LC
505	<i>Epinecrophylla fulviventris</i>	Hormiguerito Café	BH	0-800	Cb (e- c,l)	R	LC
506	<i>Microrhopias quixensis</i>	Hormiguerito Alipinto	BH	0-600	C e (ac), Cb (c, l)	R	LC
507	<i>Cercomacroides tyrannina</i>	Hormiguero Pizarroso	BN, BH, BS, BB	0-1400	P (c,l), C (e, l), Cb (c)	R	LC
508	<i>Gymnocichla nudiceps</i>	Hormiguero Frentiazul	BH, BB	0-400	C e (ac), (Cb (e))	R	LC
509	<i>Myrmeciza zeledoni</i>	Hormiguero Inmaculado Occidental	BH	0-50	Cb (ac)	R	LC
510	<i>Poliocrania exsul</i>	Hormiguero Dorsicastaño	BH	0-600	Cb n (r - e), Cb s (c)	R	LC
511	<i>Hylophylax naevioides</i>	Hormiguero Moteado	BH, BB	0-1000	P s L (r, l), C (r, l), Cb (c)	R	LC
512	<i>Myrmornis torquata</i>	Hormiguero Alifranjeado	BH	0-1000	Cb n (e, l)	R	LC
513	<i>Gymnopathys bicolor</i>	Hormiguero Bicolor	BH	0-1000	C (mr, l), Cb (c)	R	LC
514	<i>Phaenostictus mcleannani</i>	Hormiguero Ocelado	BH	0-1100	Cb (e, l)	R	LC
	Grallariidae	Tororoíes					
515	<i>Grallaria guatemalensis</i>	Tororoí Escamado	BN	1000-1600	C (r, l), Cb (r, l)	R	LC
516	<i>Hylopezus perspicillatus</i>	Tororoí Pechirrayado	BH	0-500	Cb (mr, l)	R	LC
517	<i>Hylopezus dives</i>	Tororoí Pechicanelo	BH	0-1000	C e (mr, l), Cb (e, l)	R	LC
	Formicariidae	Formicarios					
518	<i>Formicarius analis</i>	Formicario Carinegro	BN	0-1400	C e (c, l), Cb (c, l)	R	LC
	Furnariidae	Hojarasqueros y Trepatroncos					
519	<i>Sclerurus mexicanus</i>	Tirahojas Gorgirrojo	BN	1200+	C e (mr, l), Cb (e, l)	R	LC
520	<i>Sclerurus guatemalensis</i>	Tirahojas Barbiescamado	BH	0-1000	Cb n (c,l), Cb s (r)	R	LC
521	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Trepatronco Oliváceo	BH, BN, BS, BB	0-1400	P s L (ac, l), C e (e, l), Cb (e)	R	LC
522	<i>Deconychura longicauda</i>	Trepatronco Colilargo	BH	0-1000	Cb n (e, l), Cb s (mr, l)	R	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
523	<i>Dendrocincla homochroa</i>	Trepatronco Rojizo	BH, BN, BS	0-1450	P s (r, l), C (e, l), Cb (e)	R	LC
524	<i>Dendrocincla anabatina</i>	Trepatronco Alirrufo	BN, BH, CS	0-1350	C e (c, l), Cb (c, l)	R	LC
525	<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	Trepatronco Pardo	BH, CS	0-800 (1300)	C (mr, l), Cb (e, l)	R	LC
526	<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	Trepatronco Picocuña	BH, CS	0-1100	C e (ac), Cb (c, l)	R	LC
527	<i>Dendrocolaptes sanctithomae</i>	Trepatronco Barreteado	BH, BN, BS	0-1400	P (e, l), C (c, l), Cb (c, l)	R	LC
528	<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	Trepatronco Vientribarreteado	BN, BP	1200 +	C (mr - ac?, l)	R	LC
529	<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	Trepatronco Picofuerte	BN, BP	1000 +	C (e, l), Cb ne (e, l)	R	LC
530	<i>Xiphorhynchus susurrans</i>	Trepatronco Gorgicrema	BH	0-1200	C e (mr, l), Cb (c, l)	R	LC
531	<i>Xiphorhynchus flavigaster</i>	Trepatronco Piquiclaro	BS, BP, BN	0-1400	P (c, l), C (e, l), Cb s L (r, l)	R	LC
532	<i>Xiphorhynchus lachrymosus</i>	Trepatronco Pinto	BH	0-200	Cb s (c, l)	R	LC
533	<i>Xiphorhynchus erythropygius</i>	Trepatronco Manchado	BN, BH	0-1400	C e (e,l), Cb (c,l)	R	LC
534	<i>Campylorhamphus pusillus</i>	Picoguadaña Andino	BH	0-50	Cb s (ac)	R	LC
535	<i>Lepidocolaptes souleyetii</i>	Trepatronco Cabecirrayado	B, BB, CS	0-1400	P (c), C (e), Cb (c)	R	LC
536	<i>Lepidocolaptes affinis</i>	Trepatronco Coronipunteado	BN	1300 +	C (mr, l)	R	LC
537	<i>Xenops minutus</i>	Piquivuelto Común	BH, BN, BB	0-1400	P s L (ac- mr, l), C (e, l), Cb (e)	R	LC
538	<i>Anabacerthia variegaticeps</i>	Trepamusgo de Anteojos	BN	1200 +	C (mr)	R	LC
539	<i>Clibanornis rubiginosus</i>	Hojarasquero Rojizo	BH, BP	1100-1900	C (e, l)	R	LC
540	<i>Automolus ochrolaemus</i>	Hojarasquero Gorgicrema	BN, BH	0-1400	C e (c, l), Cb (c -r, l)	R	LC
541	<i>Automolus subulatus</i>	Trepamusgo Rayado	BH	0-900	C e (ext?), Cb n (e, l), Cb s (mr)	R	LC
542	<i>Synallaxis brachyura</i>	Colaespina Apizarrado	BB, M, CS, R	0-1300	C e (r), Cb (c)	R	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
	Vireonidae	Vireos					
543	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Vireón Cejirrufo	BS, CS, BB, Mg, EX	200 +	P (c), C (c), Cb (e)	R	LC
544	<i>Vireolanius pulchellus</i>	Vireón Esmeralda	BH, BN	0-1800	C e (r, l), Cb (c, l)	R	LC
545	<i>Tunchiornis ochraceiceps</i>	Verdillo Leonado	BH, BN	0-1350	C e (c, l), Cb (c, l)	R	LC
546	<i>Pachysylvia decurtata</i>	Verdillo Menudo	B, BB, CS	0-1500	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
547	<i>Vireo griseus</i>	Vireo Ojiblanco	M, CS	0-?	P (ac), C (ac), Cb (mr)	M	LC
548	<i>Vireo pallens</i>	Vireo de Manglar	Mg, M, CS, BB	0-100	P (c, l), Cb (c, l)	R	LC
549	<i>Vireo bellii</i>	Vireo Pálido	?	1000	C (ac)	V	NT
550	<i>Vireo flavifrons</i>	Vireo Pechiamarillo	B, BB, CS	0-1700	P (c), C (c), Cb (c)	M	LC
551	<i>Vireo solitarius</i>	Vireo de Anteojos	B, BB, CS	0-1700	P (c), C (c), Cb (c)	M	LC
552	<i>Vireo plumbeus</i>	Vireo Plomizo	BP	1100 +	C (e, l)	M	LC
553	<i>Vireo philadelphicus</i>	Vireo Canadiense	BS, BN, BB, CS	0-1400	P (c), C (c), Cb (r)	M	LC
554	<i>Vireo gilvus</i>	Vireo Grisáceo	EX, BP, CS	0-1550	P (e), C (c) Cb s (r)	M	LC
555	<i>Vireo leucophrys</i>	Vireo Montañero	BN, BB, CS	1300 +	C (r - e, l)	R	LC
556	<i>Vireo olivaceus</i>	Vireo Ojirrojo	B, BB, CS	0-1700	P (c), C (c), Cb (c)	P	LC
557	<i>Vireo flavoviridis</i>	Vireo Cabecigrís	BS, CS, BB, R	0-1400	P (a), C (e), Cb (r)	S	LC
	Corvidae	Urracas y Cuervos					
558	<i>Calocitta formosa</i>	Urraca Copetona	BS, EX, Mg, M, A	0-1400	P (a), C (e), Cb so L (e)	R	LC
559	<i>Psilorhinus morio</i>	Urraca Parda	CS, M	0-1700	C e (c), Cb (e)	R	LC
560	<i>Cyanocorax yncas</i>	Urraca Verde	PS	0-50	Cb ne (ac)	V	LC
561	<i>Cyanocorax melanocyaneus</i>	Urraca Pechinegra	BB, BP, CS	900 +	C (c - a, l)	R	LC
562	<i>Cyanocitta stelleri</i>	Urraca de los Pinares	BP	1200 +	C n (c, l)	R	LC

	Especies		Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
563	<i>Aphelocoma unicolor</i>		Urraca Unicolor	BN, BP	1200 +	C n (e, l)	R	LC
564	<i>Corvus corax</i>		Cuervo Común	BS, EX, BP	1200 +	P (ac), C (e, l), Cb o (ac)	R	LC
	Hirundinidae		Golondrinas					
565	<i>Riparia riparia</i>		Avión Zapador	R, H	0-1500	P (c), C (c), Cb (r)	M, P	LC
566	<i>Tachycineta bicolor</i>		Golondrina Bicolor	A, M	0-1250	P (r), C (r), Cb (r)	M	LC
567	<i>Tachycineta thalassina</i>		Golondrina Cariblanca	BP, BB, A	0-1300	P (mr), C (e)	M	LC
568	<i>Tachycineta albilinea</i>		Golondrina Rabiblanca	H, R	0-1000	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
569	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>		Golondrina Blanquiazul	?	0-200	P s (mr - ac?)	V/S	LC
570	<i>Stelgidopteryx serripennis</i>		Golondrina Alirrasposa Norteña	H, A	0-1600	P (e), C (e), Cb (e)	M, R	LC
571	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>		Golondrina Alirrasposa Sureña	A, H	0-1300	P s (e), C (e), Cb (c)	R	LC
572	<i>Progne subis</i>		Avión Púrpura	A, H	0-1400	P (r), C (mr), Cb (e)	P	LC
573	<i>Progne chalybea</i>		Avión Pechigrís	A	0-1400	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
574	<i>Progne sinaloae</i>	N	Avión Sinaloense	H	100	Cb so (ac)	V/MP	VU
575	<i>Hirundo rustica</i>		Golondrina Común	A	0-1400	P (a), C (a), Cb (a)	M	LC
576	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>		Golondrina Gorginegra	A, H	0-1500	P (a), C (e), Cb n (e), Cb s (c)	M, P	LC
577	<i>Petrochelidon fulva</i>		Golondrina Pueblera	H, A	0-200 - ?	P (r), Cb s L (r)	M	LC
	Bombycillidae		Ampelises					
578	<i>Bombycilla cedrorum</i>		Ampelís Americano	BP, BN, CS	650 +	P (mr), C (r), Cb (ac)	M	LC
	Certhiidae		Agateadores					
579	<i>Certhia americana</i>		Agateador Americano	BP	1000 +	C n (e, l), C (mr, l)	R	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UICN
	Poliophtidae	Reyezuelos y Perlitas					
580	<i>Ramphocaenus melanurus</i>	Cazajején Picudo	BH, BB, CS	0-1400	P (e, l), C e (r-e, l), Cb (e)	R	LC
581	<i>Microbates cinereiventris</i>	Cazajején Carirrufo	BH	0-400	Cb (r, l)	R	LC
582	<i>Poliophtila bilineata</i>	Perlita Tropical	BH, CS, R	0-1350	P (r, l), C e (e), Cb (c)	R	LC
583	<i>Poliophtila caerulea</i>	Perlita Grisácea	BP, BB	100-1400	P (mr), C (r, l), Cb (r, l)	M	LC
584	<i>Poliophtila albiloris</i>	Perlita Cabecinegra	BS, EX, M, CS	0-1400	P (c), C o (e), Cb so L (mr)	R	LC
	Troglodytidae	Charraleros y Chochines					
585	<i>Salpinctes obsoletus</i>	Charralero de las Rocas	EX, M, A	700+	P n v (e, l), C o (c, l)	R	LC
586	<i>Microcerculus philomela</i>	Chochín Ruiseñor	BH, BN	300-1400	C e (e, l), Cb n (c, l)	R	LC
587	<i>Troglodytes aedon</i>	Chochín Casero	CS, BB, EX	0-1700	P (r - e, l), C (a), Cb (c)	R	LC
588	<i>Troglodytes rufociliatus</i>	Chochín Cejirrufo	BN, BP	1200 +	C n (e, l), C s (mr)	R	LC
589	<i>Cistothorus platensis</i>	Chochín Sabanero	ZI	0-1000	C (mr), Cb (e, l)	R	LC
590	<i>Thryothorus ludovicianus</i>	Charralero Cejiblanco	EX, M, BS	450-1300	P n v (e, l), C o (e, l)	R	LC
591	<i>Campylorhynchus zonatus</i>	Saltapiñuela Barreteada	BP, CS	600 +	C (c - a, l), Cb s (ac)	R	LC
592	<i>Campylorhynchus rufinucha</i>	Saltapiñuela Nuquirrufa	EX, M, CS, A, Mg, U	0-1400	P (a), C (e), Cb so L (r)	R	LC
593	<i>Pheugopedius atrogularis</i>	Charralero Gorginegro	BH, BB, CS	0-100	Cb n (ac), Cb s (c)	R	LC
594	<i>Pheugopedius maculipectus</i>	Charralero Pechimoteado	BB, CS	0-1400	C e (c), Cb (c)	R	LC
595	<i>Thryophilus rufalbus</i>	Charralero Rufiblanco	BS, CS, BB, M	0-1400	P (c), C (e), Cb o (r,l)	R	LC
596	<i>Thryophilus pleurostictus</i>	Charralero Fajeado	EX, BS, BB	0-1300	P (c), C (r - e), Cb o (ac)	R	LC
597	<i>Cantorchilus thoracicus</i>	Charralero Pechirrayado	BH	0-800	C e (mr, l), Cb (e)	R	LC
598	<i>Cantorchilus modestus</i>	Charralero de Cabanis	B, BB, CS	0-2000	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
599	<i>Cantorchilus zeledoni</i>	Charralero de Zeledón	ZI, R	0-100	Cb s (c, l)	R	LC

	Especies		Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
600	<i>Cantorchilus nigricapillus</i>		Charralero Cabecinegro	BB, BH, CS	0-700	Cb s (c, l), Cb n (mr)	R	LC
601	<i>Henicorhina leucosticta</i>		Chochín Pechiblanco	BH, BN, BB, CS	0-1400	C (c), Cb (c)	R	LC
602	<i>Henicorhina leucophrys</i>		Chochín Pechigrís	BN	1300 +	C (hipotética)	R	LC
603	<i>Cyphorhinus phaeocephalus</i>		Chochín Cari azul	BH	0-800	Cb (mr - e, l)	R	LC
	Mimidae		Mímidos					
604	<i>Melanotis hypoleucus</i>		Mulato Pechiblanco	CS, M, EX, BP	1200 +	C o (mr, l)	R	LC
605	<i>Dumetella carolinensis</i>		Maullador Gris	M, CS	0-1500	P (r), C (e), Cb (c)	M, P	LC
606	<i>Mimus gilvus</i>		Sensontle Tropical	A, M, EX, U	0-1400	P (c), C o (c, l)	R	LC
607	<i>Mimus polyglottos</i>	N	Sensontle Norteño	A	0-100 ?	P (ac)	V	LC
	Cinclidae		Mirlos Acuáticos					
608	<i>Cinclus mexicanus</i>		Mirlo Acuático Americano	R, B	300 +	C (ext?), Cb (c, l)	R	LC
	Turdidae		Zorzales					
609	<i>Sialia sialis</i>		Celeste Oriental	BP, SP	1000+; 0-50	C (c, l), Cb ne (c, l)	R	LC
610	<i>Myadestes unicolor</i>		Solitario Gris	BN	1000 +	C (c, l), Cb no (c, l)	R	LC
611	<i>Catharus aurantirostris</i>		Zorzal Piquinaranja	BN, BB, BP, CS	300 +	P (c, l), C (c), Cb no L (r)	R	LC
612	<i>Catharus frantzii</i>		Zorzal Gorrirojizo	BN, BP	1200 +	C (r-e, l), Cb no (c, l)	R	LC
613	<i>Catharus mexicanus</i>		Zorzal Cabecinegro	BN	600 +; 1000 +	P s v (e, l), C (c, l)	R	LC
614	<i>Catharus dryas</i>		Zorzal Pechiamarillo	BN	1400 +	C o (e, l)	R	LC
615	<i>Catharus fuscescens</i>		Zorzal Dorsicanelo	BH, BB, CS	0-1200	C e (r-e), Cb (r-e)	P	LC
616	<i>Catharus minimus</i>		Zorzal Carigrís	BB, CS, M	0-1300	P (e), C (e), Cb (e)	P	LC
617	<i>Catharus ustulatus</i>		Zorzal Ustulado	B, BB	0-1800	P (c), C (c-a), Cb (c)	M	LC
618	<i>Hylocichla mustelina</i>		Zorzal Grande	B, BB, CS	0-1800	P (r-e), C (c-a), Cb (c-a)	M	LC
619	<i>Turdus infuscatus</i>		Sensontle Negro	BN, BP, BB	1200 +	C n (r, l)	R	LC
620	<i>Turdus plebejus</i>		Sensontle Montañés	B	1200 +	C (e, l)	R	LC

	Especies		Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
621	<i>Turdus grayi</i>		Sensontle Pardo	CS, BS, EX, A	0-1600	P (a), C (a), Cb (a)	R	LC
622	<i>Turdus assimilis</i>		Sensontle Gorgiblanco	BN, BH, BB	500 +	P i v (e, l), C (e, l), Cb (c, l)	R	LC
623	<i>Turdus rufopalliatus</i>	N	Zorzal Dorsirufo	BS, M	700	C (ac)	V	LC
	Peucedramidae		Reinita Olivácea					
624	<i>Peucedramus taeniatus</i>		Reinita Olivácea	BP	1200-1800	C n (e, l), C s (mr)	R	LC
	Estrildidae		Munias					
625	<i>Lonchura malacca</i>		Munia Tricolor	A	0-100	P (e, l)	R	LC
	Passeridae		Gorrión Común					
626	<i>Passer domesticus</i>		Gorrión Común	U, A	0-1300	P (a, l), C (a, l), Cb (a, l)	R	LC
	Fringillidae		Eufonias y Clorofonias					
627	<i>Chlorophonia elegantissima</i>		Eufonia Capuchiazul	BN, BP, BB, CS	1050 +	C (e, l)	R	LC
628	<i>Chlorophonia occipitalis</i>		Clorofonia Coroniazul	BN, BB, CS	1000 +	C (e-c, l)	R	LC
629	<i>Chlorophonia callophrys</i>		Clorofonia Cejidorada	BH, BB, BN	1000 +; 100	Cb so L (ac), C (ac)	V	LC
630	<i>Euphonia affinis</i>		Eufonia Gorginegra	BS, CS, EX, M	0-1400	P (c), C (e), Cb so (e)	R	LC
631	<i>Euphonia luteicapilla</i>		Eufonia Coronigualda	BB, CS	0-1300	P s L (mr), C e (e, l), Cb (c)	R	LC
632	<i>Euphonia minuta</i>		Eufonia Menuda	BH	0-1000	Cb (r-e, l)	R	LC
633	<i>Euphonia hirundinacea</i>		Eufonia Gorgiamarilla	B, BB, CS	0-1500	P (e-c, l), C (c), Cb (c)	R	LC
634	<i>Euphonia gouldi</i>		Eufonia Olivácea	BH, BN, BB, CS	0-1300	C e (c, l), Cb (c)	R	LC
635	<i>Loxia curvirostra</i>		Piquituerto Común	BP, SP	1200 +; 0-50	C (e, l), Cb ne (e, l)	R	LC
636	<i>Spinus notatus</i>		Verdecillo Cabecinegro	BP, SP	1200 +; 0-50	C (c-a, l), Cb ne (e, l)	R	LC
637	<i>Spinus psaltria</i>		Verdecillo Menor	BP	600 +	P n v (r, l), C (c-e, l)	R	LC

	Especies		Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UICN
	Passerellidae		Sabaneros y Pinzones					
638	<i>Chlorospingus flavopectus</i>		Clorospingus Común	BN, BB	700 +	C e (a, l), Cb n (a, l)	R	LC
639	<i>Peucaea ruficauda</i>		Sabanero Cabecilistado	BS, EX, M, A	0-1500	P (c), C o (c), Cb o L (ac)	R	LC
640	<i>Peucaea botterii</i>		Sabanero Dorsilistado	SP	0-100	Cb ne (c, l)	R	LC
641	<i>Ammodramus savannarum</i>		Sabanero Colicorto	M, EX, SP, ZI	0-1400	P (r, l), C o (r, l); Cb n (e, l)	M, R	LC
642	<i>Arremonops rufivirgatus</i>		Pinzón Aceituno	BS, R, CS	0-800	P (e, l)	R	LC
643	<i>Arremonops conirostris</i>		Pinzón Cabecilistado	BH, BN, BB, CS	0-1400	P L (ac), C e (r), Cb (c)	R	LC
644	<i>Chondestes grammacus</i>	N	Sabanero Arlequín	M	0-100	P (ac)	V	LC
645	<i>Spizella passerina</i>		Sabanero Pechigrís	BP, SP	1100-1600; 0-50	C (c, l), Cb ne (a, l)	R	LC
646	<i>Arremon aurantirostris</i>		Pinzón Piquinaranja	BH, BB, CS	0-800	C e (r, l), Cb (c)	R	LC
647	<i>Arremon brunneinucha</i>		Saltón Gorgiblanco	BN, BB	550-1800	P s v (r, l), C (c, l), Cb n (c, l)	R	LC
648	<i>Zonotrichia capensis</i>		Chíngolo	EX, M, A	1000 +	C (mr)	R	LC
649	<i>Passerculus sandwichensis</i>		Sabanero de Pradera	A, H	0-450	P (ac, l), C so (ac, l)	V	LC
650	<i>Melospiza lincolnii</i>	N	Sabanero de Lincoln	M	1000-?	C (ac)	V	LC
651	<i>Melozone leucotis</i>		Pinzón Orejiblanco	BB, CS	1100 +	C (e, l)	R	LC
652	<i>Aimophila rufescens</i>		Sabanero Rojizo	BP, SP, M, EX	800-1600	C (c), Cb ne (e, l), Cb so (ac)	R	LC
653	<i>Atlapetes albinucha</i>		Saltón Gorgiamarillo	BP, BB, BN, CS	800 +	C (c, l), Cb n (c, l)	R	LC
	Icteriidae		Reinita Grande					
654	<i>Icteria virens</i>		Reinita Grande	BB, M	0-1300	P (r-e), C (r-e), Cb (r-e)	M	LC
	Icteridae		Chichiltotes y Zanates					
655	<i>Xanthocephalus xanthocephalus</i>		Tordo Cabeciamarillo	A, ZI	0-1000	C (ac), Cb s L (ac)	V	LC
656	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>		Tordo Arrocero	A, ZI	0-50	Cb e (r)	P	LC
657	<i>Sturnella magna</i>		Zacatero Común	A	0-1600	P (c, l), C (c, l), Cb (c, l)	R	NT

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
658	<i>Leistes militaris</i>	Zacatero Pechirrojo	A, ZI	0-100	P (r), Cb s (r)	R	LC
659	<i>Amblycercus holosericeus</i>	Cacique Picoplata	BS, BB, CS	0-1400	P (e, l), C (e), Cb (c)	R	LC
660	<i>Psarocolius wagleri</i>	Oropéndola Alinegra	BH, BN, BB, CS	0-1600	C e (c, l), Cb (c)	R	LC
661	<i>Psarocolius montezuma</i>	Oropéndola Mayor	B, BB, CS	0-1400	P (e-c, l), C e (c, l), Cb (c)	R	LC
662	<i>Cacicus uropygialis</i>	Cacique Rabirrojo	BH, BB	0-700	Cb (e, l)	R	LC
663	<i>Icterus wagleri</i>	Chichiltote Dorsinegro	BP, BB, EX, M	1000 +	C (r-e, l)	R	LC
664	<i>Icterus prothemelas</i>	Chichiltote Capuchinegro	BB, CS	0-1300	C e (e, l), Cb (c)	R	LC
665	<i>Icterus spurius</i>	Chichiltote Castaño	CS, BS, R, H	0-1400	P (c), C (e), Cb (c)	M	LC
666	<i>Icterus chrysater</i>	Chichiltote Dorsiamarillo	BP, BB, SP	600 +; 0-50	P n v (r, l), C (c, l), Cb ne (e, l)	R	LC
667	<i>Icterus mesomelas</i>	Chichiltote Coliamarillo	R, ZI, BB	0-400	Cb n (e), Cb s (c, l)	R	LC
668	<i>Icterus pustulatus</i>	Chichiltote Dorsilistado	BS, BB, EX, U	0-1600	P (c), C o (c, l)	R	LC
669	<i>Icterus pectoralis</i>	Chichiltote Maculado	BS, BB, EX, U	0-1600	P (a), C o (c), Cb o (r)	R	LC
670	<i>Icterus gularis</i>	Chichiltote Mayor	EX, M, SC	0-1400	P (e), C no (c)	R	LC
671	<i>Icterus galbula</i>	Chichiltote Norteño	BB, CS, R, U	0-1500	P (c-a), C (c), Cb (c)	M	LC
672	<i>Agelaius phoeniceus</i>	Tordo Sargento	ZI, H	0-450	P (c-a, l), C so (c, l)	R	LC
673	<i>Molothrus aeneus</i>	Vaquero Ojirrojo	A, U	0-1600	P (c-a), C (c), Cb (e)	R	LC
674	<i>Molothrus oryzivorus</i>	Vaquero Grande	BB, CS, R	0-1400	P (r), C (e), Cb (e)	R	LC
675	<i>Dives dives</i>	Cacique Piquinegro	BB, A, U	0-1600	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
676	<i>Quiscalus mexicanus</i>	Zanate Grande	A, ZI, U	0-1550	P (a), C (a), Cb (c)	R	LC
677	<i>Quiscalus nicaraguensis</i>	Zanate Nicaragüense	H, ZI, R	0-100	P L (e, l), Cb so (r, l)	R	LC
	Parulidae	Reinitas					
678	<i>Seiurus aurocapilla</i>	Reinita Andarina	B, BB, CS	0-1600	P (e, l), C (c, l), Cb (c, l)	M	LC
679	<i>Helmitheros vermivorum</i>	Reinita Anteada	B, BB, CS	0-1300	P (r-e, l), C (e, l), Cb (e, l)	M	LC
680	<i>Parkesia motacilla</i>	Reinita Acuática Cejiblanca	R, B	0-1350	P (e, l), C (c, l), Cb (c, l)	M	LC
681	<i>Parkesia noveboracensis</i>	Reinita Acuática Norteña	H	0-1500	P (c, l), C (c, l), Cb (c, l)	M	LC

	Especies		Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UICN
682	<i>Vermivora chrysoptera</i>		Reinita Alidorada	B, BB, CS	0-1500	P s (r, l), C (c, l), Cb (e, l)	M	NT
683	<i>Vermivora cyanoptera</i>		Reinita Aliazul	B, BB, CS	0-1400	P (r, l), C (e, l), Cb (e, l)	M	LC
684	<i>Mniotilta varia</i>		Reinita Trepadora	B, BB, CS, Mg, EX	0-1500	P (c), C (c), Cb (c)	M	LC
685	<i>Protonotaria citrea</i>		Reinita Cebecidorada	R, Mg, H, BB	0-1500	P (e, l), C (e, l), Cb (e, l)	M	LC
686	<i>Limnothlypis swainsonii</i>	N	Reinita de Swainson	BH, CS	0-100	Cb (ac)	V	LC
687	<i>Oreothlypis superciliosa</i>		Parula Cejiblanca	BP, BN	1000 +	C (r-e, l)	R	LC
688	<i>Leiothlypis peregrina</i>		Reinita Verduzca	B, CS	0-1600	P (a), C (c) Cb (c)	M	LC
689	<i>Leiothlypis celata</i>	N	Reinita Coronaranja	BB, CS	100-1300?	C (ac), Cb (ac)	V	LC
690	<i>Leiothlypis ruficapilla</i>		Reinita Cabecigrís	BP, CS, BB	1200?	C (ac)	V	LC
691	<i>Oporornis agilis</i>		Reinita Ojianillada	CS, M	1400	C (ac)	V	LC
692	<i>Geothlypis poliocephala</i>		Enmascarado Coronigrís	BP, SP, A	0-1650	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC
693	<i>Geothlypis tolmiei</i>		Reinita Ojeruda	BB, CS	700 +	P (r), C (e-c)	M	LC
694	<i>Geothlypis philadelphia</i>		Reinita Enlutada	B, BB, CS	0-1300	P (r), C (r), Cb (r)	M	LC
695	<i>Geothlypis formosa</i>		Reinita Cachetinegra	B, BB	0-1400	P (mr, l), C o (r), C e (c, l), Cb (e)	M	LC
696	<i>Geothlypis semiflava</i>		Enmascarado Carinegro	ZI, R, H	100?; 0-100	C (ac), Cb n (mr), Cb s (c, l)	R	LC
697	<i>Geothlypis trichas</i>		Enmascarado Norteño	H, ZI	0-1400	P (e), C o (e)-C e (c), Cb (c)	M	LC
698	<i>Setophaga citrina</i>		Reinita Encapuchada	B, BB, CS	0-1400	P (r, l), C e (e, l), Cb (e)	M	LC
699	<i>Setophaga ruticilla</i>		Candelita Norteña	B, BB, CS	0-1800	P (c), C (c), Cb (c)	M	LC
700	<i>Setophaga tigrina</i>		Reinita Atigrada	M, BB, CS	0-?	P (r), Cb (r)	M	LC
701	<i>Setophaga cerulea</i>		Reinita Cerúlea	B, BB	0-1500	P (r, l), C (e, l), Cb (e, l)	P	NT
702	<i>Setophaga americana</i>		Parula Norteña	B, BB, CS	0-1300	P (r), C (r), Cb (r)	M	LC
703	<i>Setophaga pitiauyumi</i>		Parula Tropical	B, BB, CS	0-100; 500-1600	P s L (mr, l), C (c, l), Cb (r)	R	LC
704	<i>Setophaga magnolia</i>		Reinita Colifajeada	BB, CS	0-1400	P (e-c), C (c), Cb (c)	M	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
705	<i>Setophaga castanea</i>	Reinita Castaña	B, BB, CS	0-1400	P (r, l), C (c, l), Cb (c, l)	P	LC
706	<i>Setophaga fusca</i>	Reinita Gorginaranja	B, BB, CS	0-1600	P (r), C (c, l), Cb (r), Cb no (c, l)	P	LC
707	<i>Setophaga petechia</i>	Reinita Amarilla	CS, Mg, M, EX	0-1600	P (a), C o (a), C e (e), Cb (c)	M, R	LC
708	<i>Setophaga pensylvanica</i>	Reinita Flanquicastaña	BB, CS, M	0-1500	P (e-c, l), C (c), Cb (c)	M	LC
709	<i>Setophaga striata</i>	Reinita Rayada	BH, BB, CS	0-100	Cb (ac)	P	LC
710	<i>Setophaga caerulescens</i>	Reinita Azulinegra	B, BB	0-1300	P (ac), C (mr, l), Cb (r)	M	LC
711	<i>Setophaga palmarum</i>	Reinita Coronirrufa	SP, A, ZI	0-100	C (ac), Cb (e)	M	LC
712	<i>Setophaga coronata</i>	Reinita Rabiamarilla	BB. CS. A	0-1400	P (r-e, l), C (e, l), Cb (e, l)	M	LC
713	<i>Setophaga dominica</i>	Reinita Gorgiamarilla	BP, SP, BN, BB	0-1600	P (ac), C (c, l), Cb ne (c, l), Cb (r)	P, M	LC
714	<i>Setophaga discolor</i>	Reinita Galana	SP, Mg, A	0-50	Cb (mr)	M	LC
715	<i>Setophaga graciae</i>	Reinita Pinera	BP, BN, SP	600+; 1000+; 0-50	P n v (e, l), C (c, l), Cb ne (c, l)	R	LC
716	<i>Setophaga townsendi</i>	Reinita Bicolor	BP, BN, BB	1000 +	P n v (r-e, l), C (e-c, l)	M	LC
717	<i>Setophaga occidentalis</i>	Reinita Cabecigualda	BP, BN, BB	600 +; 1000 +	P n v (r, l), C (e, l)	M	LC
718	<i>Setophaga chrysoparia</i>	Reinita Cachetidorada	BP, BN, BB	1200 +	C (e, l)	M	EN
719	<i>Setophaga virens</i>	Reinita Gorginegra	BP, BN, BB	0-1600	P (r-e, l), C (c, l)	M	LC
720	<i>Myiothlypis fulvicauda</i>	Reinita Guardarribera	R, B, BB	0-1300	C e (r, l), Cb (c)	R	LC
721	<i>Basileuterus lachrymosus</i>	Reinita Alzacola	BB, CS, BB	0-1400	P (e-c, l), C (e, l)	R	LC
722	<i>Basileuterus delatirii</i>	Reinita Cabecicastaña	BS, BB, CS	0-1600	P (c), C (c), Cb o (r)	R	LC
723	<i>Basileuterus culicivorus</i>	Reinita Coronigualda	BN	800 +	C e (a, l), Cb n (c, l)	R	LC
724	<i>Cardellina canadensis</i>	Reinita Pechirrayada	B, BB	0-1500	P (r), C (c), Cb (c)	P	LC
725	<i>Cardellina pusilla</i>	Reinita Gorrinegra	B, BB, CS	0-1800	P (e, l), C (a), Cb (r)	M	LC
726	<i>Myioborus pictus</i>	Candelita Aliblanca	BP	1000-1600	C (c, l)	R	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UICN
727	<i>Myioborus miniatus</i>	Candelita Gorginegra	BP, BN	900; 1300 +	P n v (mr, l), C (r-e, l), Cb n (e, l)	R	LC
	Cardinalidae	Tangaras Cardenales y Piquigruesos					
728	<i>Piranga flava</i>	Tangara Rojiza	BP, BN, SP	800-1900; 0-100	P n v (mr, l), C (c, l), Cb n (c, l)	R	LC
729	<i>Piranga rubra</i>	Tangara Veranera	B, BB, CS	0-1900	P (c), C (c), Cb (c)	M	LC
730	<i>Piranga olivacea</i>	Tangara Escarlata	B, BB	0-1900	P n (mr), P s (e, l), C (e), Cb (c)	P	LC
731	<i>Piranga ludoviciana</i>	Tangara Cabecirroja	BS, CS, EX, M	0-1400	P (e-c), C (c, l),	M	LC
732	<i>Piranga bidentata</i>	Tangara Dorsirrayada	BP	1000-1800	C (e, l)	R	LC
733	<i>Piranga leucoptera</i>	Tangara Aliblanca	BN, BB, BP	1100 +	C (e, l), Cb n (r, l)	R	LC
734	<i>Habia rubica</i>	Tangara Hormiguera Coronirroja	B, BB, CS	0-1550	P s (r-e, l), C (c), Cb (r)	R	LC
735	<i>Habia fuscicauda</i>	Tangara Hormiguera Gorgirroja	B, BB, CS	0-1550	P (r, l), C (e, l), Cb (c)	R	LC
736	<i>Chlorothraupis carmioli</i>	Tangara Olivácea	BH, R	0-1100	Cb (e-c, l)	R	LC
737	<i>Caryothraustes poliogaster</i>	Piquigrueso Carinegro	BH, BB	0-1200	C e (r, l), Cb (e; a, l)	R	LC
738	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Piquigrueso Pechirrosado	BS, BB, CS, EX	0-1500	P (c), C (e-c), Cb (r; e, l)	M	LC
739	<i>Amaurospiza concolor</i>	Semillero Azulado	B, Bm	400 +	C (mr, l), Cb (mr, l)	R	LC
740	<i>Cyanoloxia cyanooides</i>	Piquigrueso Negriazulado	BH, BB	0-1300	C (mr, l), Cb (c)	R	LC
741	<i>Cyanocompsa parellina</i>	Azulito Oscuro	BB, BB, M	0-50; 1000 +	P no (e, l), C (e, l)	R	LC
742	<i>Passerina caerulea</i>	Piquigrueso Azul	BS, EX, M, CS	0-1500	P (c), C (c), Cb (r)	R, M	LC
743	<i>Passerina cyanea</i>	Azulito Norteño	A, EX, M	0-1400	P (c-a), C (c), Cb (e)	M	LC
744	<i>Passerina ciris</i>	Azulito Multicolor	A, CS, EX, M	0-1400	P (c-a), C (c), Cb (e)	M	LC

	Especies	Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
745	<i>Spiza americana</i>	Sabanero Común	A, CS, EX, M, ZI	0-1400	P (a), C (e)	M, MP	LC
	Mitrospingidae	Tangara Carinegra					
746	<i>Mitrospingus cassinii</i>	Tangara Carinegra	R, BH	0-50	Cb s (mr, l)	R	LC
	Thraupidae	Tangaras, Semilleros, Mieleros					
747	<i>Thraupis episcopus</i>	Tangara Azulada	CS, A, EX, M, U	0-1600	P (c-a), C (c), Cb (c)	R	LC
748	<i>Thraupis abbas</i>	Tangara Aliamarilla	CS, BB, R	0-1600	C (c), Cb n (c) Cb s (r-e)	R	LC
749	<i>Thraupis palmarum</i>	Tangara Palmera	A, R, CS	0-400	P s (r, l), Cb s (c)	R	LC
750	<i>Stilpnia larvata</i>	Tangara Capuchidorada	CS, BB	0-1400	C e (e-c), Cb o (e), Cb e (c)	R	LC
751	<i>Tangara inornata</i>	Tangara Cenicienta	BH, BB, R	0-100	Cb s (mr)	R	LC
752	<i>Tangara lavinia</i>	Tangara Alirrufa	BN, BB, CS	600-1400	C e (c, l), Cb n (r)	R	LC
753	<i>Tangara gyrola</i>	Tangara Cabecicastaña	BN, BB	1200 +	C e (mr, l), Cb o (mr, l)	R	LC
754	<i>Sicalis luteola</i>	Pinzón Amarillo	SP, A, ZI	1000; 0-50	C (mr, l), Cb n (r, l)	R	LC
755	<i>Haplospiza rustica</i>	Pinzón Piquirecto	B, Bm	1300 +	P s v (mr, l), C (r, l)	R	LC
756	<i>Diglossa baritula</i>	Pinchaflor Canelo	BP, BN, BB	1300 +	C (r, l)	R	LC
757	<i>Chlorophanes spiza</i>	Mielero Verde	BH, BB, CS, R	0-1300	C e (r), Cb (c)	R	LC
758	<i>Volatinia jacarina</i>	Semillerito Negro	A, H, U	0-1400	P (a), C (c), Cb (c)	R	LC
759	<i>Eucometis penicillata</i>	Tangara Cabecigrís	B, BB	100-1350	P s (c, l), C e (c), Cb (c)	R	LC
760	<i>Loriotus luctuosus</i>	Tangara Ribetiblanca	BH, BB, CS, R	0-700	C e (ac), Cb (e-r)	R	LC
761	<i>Tachyphonus delatrii</i>	Tangara Coronidorada	BH, BB, CS	0-800	Cb no (c, l), Cb (r)	R	LC
762	<i>Tachyphonus rufus</i>	Tangara Forriblanca	CS, BB, M	0-200	Cb so (mr), Cb se (e)	R	LC
763	<i>Lanio leucothorax</i>	Tangara Piquiganchuda	BH	0-100	C e (ext?), Cb n (e, l), Cb s (mr)	R	NT
764	<i>Ramphocelus sanguinolentus</i>	Tangara Nuquirroja	BB, CS	0-1500	C (c, l), Cb (c)	R	LC

	Especies		Nombre en español	Hábitat	Rango altitudinal	Distribución y abundancia	Estatus	UCN
765	<i>Ramphocelus passerinii</i>		Tangara Rabirroja	CS	0-1500	C e (c), Cb (c)	R	LC
766	<i>Cyanerpes lucidus</i>		Mielero Colicorto	BH, BB, CS	0-1300	C e (r-e), Cb no (c, l), Cb (e)	R	LC
767	<i>Cyanerpes cyaneus</i>		Mielero Patirrojo	BB, BS, CS	0-1300	P v (e, l), C (r-e), Cb (c)	R	LC
768	<i>Dacnis venusta</i>		Mielero Negriazul	B, BB, CS, R	0-700	Cb no (r, l), Cb se (r, l)	R	LC
769	<i>Dacnis cayana</i>		Mielero Celeste	BH, BB, R	0-700	Cb (e, l)	R	LC
770	<i>Coereba flaveola</i>		Mielero Cejiblanco	B, BB, CS	0-1300	C e (r), Cb (c)	R	LC
771	<i>Tiaris olivaceus</i>		Semillerito Cariamarillo	A, CS, BP, SP	0-1300	P s (e, l), C (c), Cb (c)	R	LC
772	<i>Sporophila funerea</i>		Semillero Piquigrueso	ZI, M, CS	0-1300	C e (r), Cb (c)	R	LC
773	<i>Sporophila nuttingi</i>		Semillero Nicaragüense	ZI	0-200	Cb n (mr), Cb s (c, l)	R	LC
774	<i>Sporophila corvina</i>		Espiguero Variable	A, CS	0-1600	P (mr), C (c), Cb (c)	R	LC
775	<i>Sporophila schistacea</i>		Espiguero Pizarroso	R, Bm	0-200	Cb (e, l)	R	LC
776	<i>Sporophila moreletii</i>		Espiguero Collarejo	A	0-1500	P (c), C (e-c), Cb (c)	R	LC
777	<i>Sporophila nigricollis</i>		Espiguero Ventriamarillo	A, H	100; 1350	C e (ac), Cb so (mr)	V	LC
778	<i>Sporophila minuta</i>		Espiguero Canelo	ZI, H	0-500	P (c, l), C so (c, l), Cb so (c), Cb (ac)	R	LC
779	<i>Saltator atriceps</i>		Saltador Cabecinegro	B, BB, CS	0-1600	P (c, l), C (c, l), Cb (c)	R	LC
780	<i>Saltator maximus</i>		Saltador Enmedallado	B, BB, CS	0-1600	P (e, l), C (c, l), Cb so (r), Cb (c)	R	LC
781	<i>Saltator grossus</i>		Piquigrueso Piquirrojo	BH	0-1000	Cb (e, l)	R	LC
782	<i>Saltator coerulescens</i>		Saltador Grisáceo	BS, EX, M	0-1400	P (c), C (c), Cb (c)	R	LC

Nuevos registros

19 nuevas especies fueron registradas desde la publicación en 2018 de la lista patrón contenida a partir de la p. 421 de la guía *Birds of Nicaragua* y que se enlistan en el cuadro abajo.

Los nuevos registros aparecen en ebird y han pasado el proceso de revisión correspondiente. Los registros documentados con fotos y videos aparecen marcados con una X en la columna derecha del cuadro.

Los números en la columna izquierda coinciden con la enumeración de especies en el cuadro Lista Patrón de las Aves de Nicaragua. Se incluyen con el fin de que el usuario pueda encontrar la información correspondiente en la tabla principal.

A continuación, se presentan los nuevos registros. 12 de los 19 nuevos registros aparecen descritos en el apéndice *Hypothetical Species* p. 413 de *Birds of Nicaragua a Field Guide* lo que quiere decir que eran especies esperadas.

	Especies	Nombre en español	Fotos
	Podicipedidae		
37	<i>Podiceps nigricollis</i>	Zampullín Orejudo	X
	Columbidae		
51	<i>Paraclaravis mondetoura</i>	Tortolita Serranera	
	Rallidae		
147	<i>Laterallus jamaicensis</i>	Polluela Negra	
	Scolopacidae		
169	<i>Limosa haemastica</i>	Picopando de Hudson	X
172	<i>Arenaria melanocephala</i>	Vuelvepiedras Negro	X
175	<i>Calidris pugnax</i>	Combatiente	X
	Laridae		
203	<i>Chroicocephalus philadelphia</i>	Gaviota de Bonaparte	X
	Procellariidae		
239	<i>Puffinus lherminieri</i>	Pardela de Audubon	
	Phalacrocoracidae		
249	<i>Nannopterum auritum</i>	Cormorán Orejudo	X

	Threskiornithidae		
274	<i>Plegadis chihi</i>	Ibis Cariblanco	X
	Strigidae		
333	<i>Asio flammeus</i>	Búho Campestre	X
	Tyrannidae		
474	<i>Tyrannus caudifasciatus</i>	Tirano Antillano Guatíbere	
	Hirundinidae		
574	<i>Progne sinaloae</i>	Avión Sinaloense	
	Mimidae		
607	<i>Mimus polyglottos</i>	Sensontle Norteño	X
	Turdidae		
623	<i>Turdus rufopalliatus</i>	Zorzal Dorsirufó	X
	Passerellidae		
644	<i>Chondestes grammacus</i>	Sabanero Arlequín	X
650	<i>Melospiza lincolni</i>	Sabanero de Lincoln	X
	Parulidae		
686	<i>Limnothlypis swainsonii</i>	Reinita de Swainson	X
689	<i>Leiothlypis celata</i>	Reinita Coroninaranja	

Zampullín Orejudo *Podiceps nigricollis*

24 de marzo de 2018. Localidad: Moyúa. Sitio Ramsar Playitas - Moyúa - Tecomapa, Matagalpa.

Dos individuos fueron avistados y fotografiados. Uno en plumaje reproductivo y el otro en plumaje no reproductivo.

Esta especie tiene una distribución muy amplia y en varios continentes. En las Américas tiene sus territorios reproductivos en el suroeste de Canadá y noroeste de Estados Unidos, sus territorios de invernada abarcan la costa del Pacífico y parte sur de Estados Unidos, así como todo México,

sin embargo, numerosos reportes de vagabundos se han registrado en el sur de Guatemala, en El Salvador, uno en Costa Rica y ahora en Nicaragua.

Ya descrita como esperada en *Birds of Nicaragua*.

Observador y fotógrafo: Manfred Bienert.

Tortolita Serranera *Paraclaravis mondetoura*

12 y 13 de mayo de 2018. Localidad: Cerro Mogotón arriba de 2000 m. Reserva Natural Dipilto - Jalapa. Nueva Segovia.

Escuchada a distancia a los 2000 m de altura. Canto compuesto de 2 notas siendo más fuerte, más alta y más larga la segunda. Emisión de vocalización cada segundo. piJUP piJUP piJUP piJUP...

Esta enigmática especie es rara en todo su rango de distribución, es especialista en alimentarse de las semillas de bambú y por lo tanto es nómada; aparece cuando el bambú tiene semillas y desaparece cuando no las tiene. Su rango de distribución es desde el sur de México, hasta el extremo suroeste de Panamá. Siempre arriba de los 1000 o 1200 m.

Ya descrita como esperada en *Birds of Nicaragua*.

Observadores: Liliana Chavarría - Duriaux, Georges Duriaux, Moisés Siles y Wilmer Talavera.

Polluela Negra *Laterallus jamaicensis*

25 de marzo de 2018. Localidad: Río Lávira. Reserva Natural Alamikamba. Caribe Norte.

Un individuo contestó al playback en pastos inundados de gran extensión. El sonido emitido era el canto típico de la especie. Especie **EN**.

La distribución en los territorios invernales de la especie es pobremente conocida, sin embargo, se sabe que es residente de invierno en Florida y en Las Antillas. En ebird se encuentran registros en Belice y, en Honduras en la rivera norte del Río Coco muy cerca de la frontera con Nicaragua.

Ya descrita como esperada en *Birds of Nicaragua*

Observadores: Liliana Chavarría - Duriaux, Georges Duriaux, Moisés Siles, Jessie y Cal Stuebner.

Picopando de Hudson *Limosa haemastica*

15 de abril de 2018. Localidad: Laguna de Tisma, Masaya.

Primer reporte documentado con foto. Un individuo en plumaje reproductivo alimentándose fue observado y fotografiado.

Observadora: Yoleidi Mejía

28 marzo 2003. Localidad: Cayos Miskitos, Caribe Norte. 40 individuos fueron reportados por Jeffrey McCrary. Este reporte sólo fue validado en ebird hasta después de que se registró el primer reporte documentado.

5 abril 2019. Localidad: Los Farallones, Estero Real, Departamento de Chinandega. 3 individuos fueron reportados y fotografiados por Erica Reyes.

24 abril 2022. Localidad: Arrocera El Valle, Sébaco, Matagalpa. 2 individuos fueron reportados y fotografiados por Danilo Moreno. Otros observadores: Ana Canales y Clan Thamnophilus Team.

Tantos registros en distintas partes del país indican que la especie es migratoria de paso en marzo y abril y que es más abundante de lo que se estimaba.

La especie, escasamente distribuida, se reproduce en el verano boreal en Alaska y extremo norte de Canadá. Pasa el invierno boreal en Argentina, Uruguay y sur de Chile.

Ya descrita como esperada en *Birds of Nicaragua*.

Vuelvepedras Negro *Arenaria melanocephala*

12 mayo 2018. Localidad: Delta del Estero Real, Departamento de Chinandega.

Un individuo fue avistado y fotografiado mientras se alimentaba con un grupo de *Arenaria interpres*.

Probablemente el mismo individuo fue reportado y fotografiado por Salvadora Morales, Erika Reyes y José Martín Vallecillo los días 11 y 13 de julio en el mismo sitio.

Esta especie se reproduce durante el verano boreal en el litoral este de Alaska y pasa el invierno boreal en las zonas costeras del Pacífico desde el sur de Alaska hasta Baja California en México. Es por tanto muy raro encontrarlo en Nicaragua donde seguramente es un vagabundo.

Esta especie no estaba listada en el apéndice *Hypothetical Species* de *Birds of Nicaragua*.

Observadores: Orlando Jarquín (fotógrafo) y dos personas más de Quetzalli Nicaragua (sus nombres no se mencionan en el reporte).

Combatiente *Calidris pugnax*

17 de octubre 2022. Localidad: Arrocera del Valle, Sébaco, Matagalpa.

Dos individuos fueron avistados y fotografiados en una terraza arrocera inundada se encontraba en un grupo mixto con *Tringa flavipes*.

Especie euroasiática que se reproduce desde la parte noreste de Europa y parte norte subártica de Rusia, su área de invernada es en el oeste de Europa y África Subsahariana, costas de la India y sureste del Asia. Sin embargo, los registros en América del Norte y las Antillas son numerosos disminuyendo en América Central y siendo aún menores en América del Sur. Se la considera vagabunda en Nicaragua y se esperan registros en ambas costas.

Ya descrita como esperada en *Birds of Nicaragua*.

Observadores: Danny Munguía (fotógrafo), Erica Reyes, Michael Gutiérrez, Yoleidi Mejía y Danilo Moreno (fotógrafo).

Gaviota de Bonaparte *Chroicocephalus philadelphia*

3 enero 2021. Localidad: Masachapa, Departamento de Managua.

Un individuo con plumaje no reproductivo fue fotografiado. En el mismo sitio fue nuevamente reportada y fotografiada la especie el 6 de febrero de 2022.

Varios reportes en los países vecinos desde Belice hasta Panamá, sugieren que la especie puede ser migratoria residente de invierno accidental.

Ya descrita como esperada en *Birds of Nicaragua*.

Observador y fotógrafo: Danilo Moreno.

Pardela de Audubon *Puffinus lherminieri*

6 de mayo de 2019. Localidad: área pelágica de Corn Island. Caribe Sur.

Dos reportes fueron hechos el mismo día: la primera a las 8:18 en el área este pelágica de Corn Island y la segunda a las 10:00 en el área oeste.

Migratoria pelágica

Se reproduce en las Bahamas, las Antillas Occidentales, los islotes al este de Nicaragua (Isla Providencia) y las islas al noroeste de Panamá. Se conoce también su distribución en las aguas pelágicas del Caribe pertenecientes a Nicaragua.

Ya descrita como esperada en *Birds of Nicaragua*.

Observadores: primera Amanda Guercio, segundo Geoff Carpentier.

Cormorán Orejudo *Nannopterum auritum*

25 diciembre 2019. Localidad: Corn Island. Caribe Sur.

Un individuo fue avistado y fotografiado. Parte de su rango de invernada incluye la Florida, península del Yucatán (incluyendo Belice) y Cuba. Hay reportes de ebird en las islas de la Bahía y costa norte de Honduras, Jamaica, Haití, Dominicana y Puerto Rico, lo que incrementa la posibilidad de encontrar vagabundos en las islas Corn Island y Little Corn Island.

Observador y fotógrafo: Manfred Bienert.

Ibis Cariblanco *Plegadis chihi*

29 de enero de 2019. Localidad: Arrocera del Valle, Matagalpa.

Un individuo fue avistado y fotografiado. Este es el primer reporte documentado con fotos en Nicaragua, y es el primer reporte en la zona central del país; el observador tiene otro registro con foto el 16 de febrero de 2022 en el mismo sitio. Hay reportes históricos de marzo y noviembre de 2001 y del 12 de enero de 2002 en El Guayabo, Granada, por Jørgen Peter Kjeldsen y un registro del 9 de septiembre de 2016 de Jeffrey McCrary en El Tránsito, León.

El rango de invernada más al sur de la especie llega a las costas de El Salvador, recientes registros en Honduras en el Golfo de Fonseca, un registro histórico en Costa Rica (1800) y otro de 2016 y registros en el este de Panamá sugieren que la especie es residente de invierno accidental al sur de su rango normal.

Ya descrita como esperada en *Birds of Nicaragua*.

Observador y fotógrafo: Danilo Moreno.

Búho Campestre *Asio flammeus*

26 enero 2022. Localidad: Arrocería del Valle, Sébaco, Matagalpa.

Un individuo fue avistado y fotografiado. Hasta tres individuos fueron reportados por distintos observadores entre el 22 de enero y el 21 de marzo. La especie está ampliamente distribuida en distintos continentes. En las Américas tienen sus territorios reproductivos en Alaska (EEUU), Canadá y norte de Estados Unidos, pero también en las Antillas Mayores (Cuba, La Española y Puerto Rico) así como en distintos países de América del Sur. Su rango de invernada es desde el sur de Canadá hasta el Golfo de México y Florida, pero también accidental en Guatemala y las Antillas Menores. Por tanto, la especie es probablemente residente de invierno accidental en Nicaragua.

Ya descrita como esperada en *Birds of Nicaragua*.

Observador y fotógrafo: Danilo Moreno.

Tirano Antillano Guatíbere *Tyrannus caudifasciatus*

21 y 22 de julio 2011. Localidad: Little Corn Island, Caribe Sur.

Un individuo fue avistado durante varios días (según nota del observador); en ellas también señaló las diferencias con *Tyrannus tyrannus*, especie similar y que es migratoria de paso en el área entre mitad de marzo y mitad de mayo. La especie es residente reproductora en las Antillas Mayores, en Nicaragua es un vagabundo.

Observador: Carlo Castellani

Avión Sinaloense *Progne sinaloae*

21 de marzo de 2014. Localidad: Humedales Río Piedra - San Miguelito, Caribe Sur. Un individuo observado con excelentes condiciones de visibilidad a 10 m de distancia. La especie se reproduce en la Sierra Madre Occidental al noroeste de México, sin embargo, la distribución de la época no reproductiva es desconocida, aunque se sospecha que pasa su temporada de invernada en el norte de América del Sur. Reportes de ebird en el sur de México, un espécimen colectado en Guatemala (1926), un reporte en el Golfo de Fonseca en Honduras (mayo 2018), otro reporte en el Golfo de Nicoya en Costa Rica (octubre 2018) y este reporte en Nicaragua sugieren una ruta hacia y desde América del Sur. El estatus actual de vagabunda en nuestro país podría cambiar a migratoria de paso. Especie **VU**.

Observadores: Elisabet Jané y Santiago Cuellar.

Sensontle Norteño *Mimus polyglottos*

22 marzo 2018. Localidad: Hotel las Mercedes zona aeropuerto, Managua.

Un individuo fue avistado y debidamente distinguido de la especie similar *Mimus gilvus*. Diferentes reportes de esta especie se han hecho en el área del Pacífico de Nicaragua, pero se han considerado dudosos. El 8 de octubre de 2022 Janeth García presenta un nuevo reporte en Jinotepe Carazo, con fotografías que no dejan dudas sobre la identificación de la especie.

El rango de reproducción y el rango de invernada son coincidentes y va desde el extremo sur de Canadá, Estados Unidos y México hasta el istmo de Tehuantepec y las Antillas Mayores. Sin embargo, hay numerosos reportes de vagabundos en Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Observador: John Thomton.

Zorzal Dorsirufo *Turdus rufopalliatus*

12 marzo de 2021. Localidad: Las Cruces, Nueva Segovia.

Un individuo fue avistado y debidamente documentado con fotos y video (<https://ebird.org/checklist/S88599996>). La especie es endémica de México, es común y con amplia distribución en la zona central y oeste hasta el istmo de Tehuantepec. La especie se encontró en el hábitat y altitud apropiados. Este reporte en Nicaragua es el único conocido en América Central, y aunque es muy raro encontrarlo en Nicaragua, la identificación a través de la documentación no deja lugar a dudas. La especie es considerada vagabunda en el país.

Observador y fotógrafo: Manuel Aguilar.

Sabanero Arlequín *Chondestes grammacus*

12 de enero de 2021. Localidad: San Francisco Libre, Managua.

Un individuo observado y debidamente documentado con fotografías.

Si bien el área de distribución de invernada se extiende desde el sur de Estados Unidos hasta el Istmo de Tehuantepec en México, numerosos registros de vagabundos se han documentado en Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Ya descrita como esperada en *Birds of Nicaragua*.

Observador y fotógrafo: Danilo Moreno.

Sabanero de Lincoln *Melospiza lincolni*

4 abril de 2020. Localidad: Miraflor, Estelí.

Un individuo fue avistado, fotografiado y posteriormente identificado. El 11 de diciembre del mismo año otro individuo fue fotografiado por Óscar Rodríguez Siles en la Reserva Natural Datanlí - el Diablo en Jinotega. La distribución de invernada de la especie se extiende en diversas partes de Estados Unidos, México y en América Central llega hasta el sur de Honduras casi alcanzando la frontera con Nicaragua, por lo tanto, era de esperarse encontrarla en Nicaragua. Igualmente existen registros de aves vagabundas en Costa Rica.

Ya descrita como esperada en *Birds of Nicaragua*.

Observadores: Danilo Moreno (fotógrafo) y Francisco Muñoz.

Reinita de Swainson *Limnothlypis swainsonii*

22 de marzo de 2017. Localidad: Andris Tara, territorio indígena Kipla Sait Tasbaika, Bosawas, Caribe Norte.

Un individuo fue capturado y fotografiado. La distribución de invernada de la especie comprende las Antillas Mayores y la Península del Yucatán (Belice y Guatemala). El 22 de septiembre de 2020 José Rojas hace otro reporte de la especie al noreste de Siuna, Caribe Norte. Se puede esperar a la especie como residente de invierno accidental.

Observador: Heydi Herrera (fotógrafa) y Claudia Rebeca Benavente.

Reinita Coroninaranja *Leiothlypis celata*

14 de marzo de 2020. Localidad: Reserva El Jaguar, Jinotega.

Los territorios de invernada de la especie se extienden desde el sur de Estados Unidos, México y hasta Guatemala y El Salvador. Sin embargo, existen registros de vagabundas en Honduras, Costa Rica y Nicaragua en donde la especie es residente de invierno accidental.

Ya descrita como esperada en *Birds of Nicaragua*.

Observador: Nick Bayly.

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Jean Michel Maes, editor, por su valiosa colaboración leyendo innumerables veces los borradores de este manuscrito; al Dr. Eric van den Berghe por hacer lo mismo con la versión en inglés y editarla; a Georges Duriaux por su contribución buscando posibles errores en las tablas de datos como en el manuscrito.

BIBLIOGRAFIA

American Ornithological Society's (AOS) 1998. Check list of North and Middle American Birds. 7th edition and supplements to 62nd supplement (2021).

Birds of North America, The Cornell Lab of Ornithology,
<https://birdsoftheworld.org/bow/species> (2022)

Chavarría-Duriaux L., Hille D.C. & Dean R. 2018. Birds of Nicaragua a Field Guide. Cornell University Press.

eBird 2022. An online database of bird distribution and abundance. Ithaca, NY: Cornell Lab of Ornithology. <http://www.ebird.org>

IUCN 2022. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1.
<https://www.iucnredlist.org>. Accessed on [3 octubre 2022].

Martínez-Sánchez J.C., Chavarría-Duriaux L. & Muñoz F.J. 2014. A Guide to the Birds of Nicaragua: Una Guía de Aves. ALAS. Westarp Verlasservicegesellschaft mbH. Germany.

Martínez-Sánchez J.C. 2000. Lista Patrón de las Aves de Nicaragua. Managua. Fundación Cocibolca.

Martínez-Sánchez J.C. 2007. Lista patrón de las aves de Nicaragua. Managua: Alianza para las Áreas Silvestres.

Martínez-Sánchez J.C. & Will T. (eds.) 2010. Thomas R. Howell's Check-list of the birds of Nicaragua as of 1993. Orn. Monogr. 68.

La Revista Nicaragüense de Biodiversidad (ISSN 2413-337X) es una publicación de la Asociación Nicaragüense de Entomología, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Biodiversidad de Nicaragua, aunque también se aceptan trabajos de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Biodiversidad (ISSN 2413-337X) is a journal of the Nicaraguan Entomology Society (Entomology Museum), published in consecutive numeration, but not periodical. RNB publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNB publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Biodiversity in Nicaragua, but research from other countries are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNB debe enviarse en versión electrónica a:
(Manuscripts must be submitted in electronic version to RNB editor):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNB)
Museo Entomológico de León
Morpho Residency
de Hielera CELSA media cuadra arriba, 21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 7791-2686
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión PDF de su publicación para distribución.

Sabanero de Lincoln - *Melospiza lincolnii* (foto por Danilo Moreno).